

COMMISSION DE L'OCÉAN INDIEN

"Initiative régionale pour l'adaptation de la petite agriculture au changement climatique dans les îles de l'océan Indien par la diffusion de l'agroécologie"

DON NO. 1078-IOC

Rapport d'achèvement de projet (RAP)

Juin 2013

TAUX DE CHANGE

De US DOLLAR (USD) vers Mauritian Rupees (MUR)

2010	1 USD	=	30.57 MUR
2011	1 USD	=	28.54 MUR
2012	1 USD	=	30.02 MUR
20/06/2013	1 USD	=	30.95 MUR

SIGLES ET ACRONYMES

AD2M	Projet d'Appui au développement de Menabe et du Melaky
AFD	Agence française de développement
BAD	Banque africaine de développement
CIRAD	Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
COI	Commission de l'Océan Indien
ECDD	Engagement communautaire pour le développement durable
ePRPV	Élargissement et pérennisation du réseau Protection des végétaux
FFEM	Fonds français pour l'environnement mondial
FIDA	Fonds international de développement agricole
GDT	Gestion durable des terres
GEF/PNUD	Global environment facility du Programme des nations unies pour le développement
GT	Groupe de travail
IRACC	Initiative régionale agroécologie changement climatique
ONU	Organisation des nations unies
PF	Plateforme
PFN	Point focal national
PNDHD	Programme national de développement humain durable
PoC	Pôles de compétences
PPRR	Programme de promotion des revenus ruraux
PRPV	Programme régional de protection des végétaux
SGP	Small grants programme
SYNAAA	Synergie Agroécologie Analanjirofo Atsinanana
UE	Union européenne

RÉSUMÉ

1. La durée du Projet était trop limitée pour un projet d'adaptation au changement climatique et de promotion de techniques agricoles améliorées. Même si aucune action de terrain n'a été prévue dans le document de projet, le but du Projet est de faire comprendre les forces et faiblesses de l'agroécologie et de convaincre les parties prenantes de son importance. Les expériences ont montré qu'il faut plus d'une décennie pour assurer l'intégration de nouvelles pratiques agricoles dans les systèmes d'exploitation des petits producteurs ruraux.
2. Les activités du Projet ont pratiquement démarré en 2011 après la première réunion du comité de pilotage le 9 décembre 2010. La période 2011-2012 est la seule campagne agricole complète d'exécution des activités du projet. Le projet était clos le 31 décembre 2012 après une rallonge de trois mois.
3. Des plateformes ont été mises en place dans toutes les îles. Des groupes de travail ont été créés pour conduire et coordonner les actions de terrain dans certaines zones des pays. À titre d'exemple aux Comores, les trois îles ont chacun leur groupe de travail et une plateforme nationale implantée à Ngazidja (Grande Comore). Les membres de ces structures sont des volontaires ayant des connaissances en agroécologie. Ils peuvent donner des conseils pour développer l'agriculture. Tous les acteurs du secteur agricole sont invités à adhérer à ces structures dont l'objectif vise l'amélioration de la communication et le renforcement des échanges.
4. Des pôles de compétences sont créés. L'objectif est que chaque pays dispose de plus de visibilité sur la présence d'expertise en matière de protection des plantes, de gestion de fertilité, de gestion de l'eau agricole, d'agriculture de conservation, de gestion durable des terres, de recherche agricole. Pour certains pays, les pôles de compétences sont érigés à une échelle géographique et pour d'autres à un niveau thématique. Ces éléments permettent d'apprécier les faiblesses et les capacités à renforcer.
5. Chaque pays dispose d'un correspondant en communication chargé de développer la communication en agroécologie au niveau national et à l'échelle régionale avec, pour les Comores, l'appui d'une volontaire du progrès.
6. Un portail régional d'information sur l'agriculture et la biodiversité ainsi qu'un annuaire des acteurs du secteur agricole ont été créés en collaboration avec le projet partenaire ePRPV. Ces outils sont conçus pour améliorer les flux d'information et pour mettre en place une base de données régionale composée des organismes nuisibles, d'un inventaire des bonnes pratiques agricoles, d'une liste des pôles de compétences, d'une liste des membres des plateformes et des groupes de travail, et d'une liste des organismes et institutions qui développent l'agroécologie.
7. Des ateliers de formation et de renforcement de capacités ont été réalisés en étroite collaboration avec les experts nationaux pour mettre à niveau les connaissances de parties prenantes. Il est constaté que la région dispose de toute l'expertise nécessaire au développement agricole.

GÉNÉRALITÉS

8. La Commission de l'Océan Indien (COI) s'est engagée dans un projet de renforcement de capacités de ses États membres dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques. Le changement climatique est un sujet vis-à-vis duquel les pays de la région sont déjà très engagés par des initiatives régionales et nationales.

9. Le FIDA est présent dans la région de l'océan indien par différents projets. Sans que cet objectif de lutte contre le réchauffement climatique constitue explicitement des objectifs de ses projets, son domaine d'intervention bâti globalement sur la gestion durable des ressources naturelles contribue efficacement à la lutte contre les changements climatiques et à l'adaptation des pratiques agricoles face à ces événements.

10. Il est en effet acquis dans la communauté scientifique que le carbone du sol constitue une masse élevée sujet à des phénomènes de séquestration/déséquestration, et que les pratiques agricoles et l'érosion peuvent influencer considérablement l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Faire circuler les informations sur le sujet renforce la compréhension et oriente les positions en faveur des pratiques agricoles améliorées.

11. L'agriculture familiale du Sud, qui représente près de 80 % des exploitations agricoles dans les pays en développement, et plus d'un milliard d'actifs, sont au cœur d'enjeux importants et paradoxaux relatifs au changement climatique global. Les populations paysannes sont parmi les premières victimes des effets du changement climatique, car elles dépendent directement du climat et des ressources naturelles pour le maintien de leur activité économique.

12. Quelle que soit la définition exacte qu'on retient pour l'agriculture familiale ou paysanne, il n'en reste pas moins qu'elle représente un enjeu capital en termes de développement mondial, puisqu'elle concerne près de 1,34 milliard d'actifs, soit "la moitié de la population active mondiale tous secteurs confondus" (Mazoyer, 2001) dont 500 millions de paysans sans terre (Banque mondiale, 2008). En considérant uniquement les exploitations de 2 hectares ou moins, les "petits producteurs" comptent pour 85 % des agriculteurs dans les pays en développement (Banque mondiale, 2008), et produisent 60 % des aliments consommés dans le monde, et jusqu'à plus de 80 % dans certains pays en développement. Parmi ces agriculteurs, la majorité utilise encore un outillage strictement manuel, sans engrais ni produits de traitement.

13. Cibler les petits agriculteurs dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet est tout à fait d'actualité. Ils constituent un élément majeur d'atténuation de l'impact du réchauffement climatique et d'améliorer la résilience de l'agriculture. D'ailleurs, les producteurs dans les pays de l'océan Indien font, dans la majorité, partie des petits agriculteurs.

14. Les pratiques agroécologiques permettant de contribuer à l'atténuation du changement climatique sont nombreuses. Elles peuvent réduire les émissions de CO₂, CH₄ ou N₂O du sol et favorisent le stockage de carbone dans les sols et les arbres. Enfin, l'agroécologie contribue également à limiter l'extension des surfaces agricoles au détriment de la forêt, et constitue ainsi un mécanisme de lutte contre les émissions liées à la déforestation. Sensibles aux changements affectant directement ou non leurs exploitations, les petits producteurs sont des acteurs qui peuvent renforcer les efforts menés par les pays à lutter contre les phénomènes liés au réchauffement climatique.

15. Le présent rapport d'achèvement est établi pour servir de base de référence pour la diffusion de l'agroécologie et le réseautage des acteurs agricoles initiés dans le cadre du Projet. En effet, après une présence de deux ans et demi, la clôture d'un projet est une étape importante pour assurer le transfert des acquis vers les structures de relève. Il s'agit de résumer l'histoire du projet, faire le point de la situation, mettre en lumière les résultats atteints, apprécier les perspectives de durabilité et tirer les leçons de l'expérience. C'est le premier projet de la COI qui touche les petits agriculteurs et sa première collaboration avec le FIDA.

BILAN SUCCINCT DU PROJET

16. Ce bilan est réalisé par le coordinateur régional du Projet. Il est établi sur la base d'une échelle de notation à quatre niveaux: Très satisfaisant - Satisfaisant - Insatisfaisant - Très insatisfaisant à partir d'une évaluation des principaux concernés dans les pays: les plateformes, les groupes de travail et les projets partenaires. Cette échelle est utilisée selon les définitions suivantes:

- Très satisfaisant: le projet a réalisé des progrès importants vers tous les objectifs majeurs.
- Satisfaisant: le projet a réalisé des progrès acceptables vers tous ou la plupart des objectifs majeurs.
- Insatisfaisant: le projet n'a pas réalisé de progrès vers la plupart des objectifs visés, mais a cherché à trouver des solutions aux contraintes rencontrées.
- Très insatisfaisant: le projet n'a pas réalisé de progrès satisfaisant vers aucun des objectifs visés et n'a pas été en mesure de s'ajuster aux contraintes rencontrées.

Pertinence du projet: satisfaisant.

17. Le projet est pertinent et il est bien en phase à la problématique mondiale sur le changement climatique et aux actions en cours dans la région de l'océan Indien. Dans tous les pays, les petits agriculteurs font face aux mêmes problèmes de décalage de saison, d'insuffisance d'eau agricole, d'élévation de la température moyenne, de période de sécheresse précoce et prolongée, de cyclones et d'inondation de plus en plus intenses. L'arrivée du projet avait permis de mieux appréhender ces problèmes et de concevoir une nouvelle stratégie pour aider la petite agriculture. Le sondage avait donné le résultat suivant: 50% sont satisfaits du projet et 50% très satisfaits. Pour Zanzibar, le concept du projet correspond avec l'objectif de la politique du secteur de l'agriculture de l'île pour promouvoir le développement durable.

Réalisation des objectifs de développement: satisfaisante

18. Sur ce sujet, 60% des participants au sondage ont donné la note satisfaisant et 40% autres la note très satisfaisant. Le concept de l'agroécologie est maintenant mieux pris en compte dans les actions mises en œuvre dans les pays et permet à de nombreux acteurs de s'engager plus en avant dans la voie de l'adaptation de l'agriculture au réchauffement climatique. Une grande partie des producteurs et des techniciens n'avaient pas conscience qu'ils ont appliquée des techniques agroécologiques depuis des années. Le Projet avait permis de mieux cerner la problématique et de circonscrire les solutions.

Résultats atteints par composante:

19. Composante 1 Information et sensibilisation: satisfaisante

Les partenaires du projet sont satisfaits des actions d'information et de sensibilisation effectuées, avec 60% des réponses pour la note satisfaisant et 40% très satisfaisant. Les décaissements effectués pour cette composante sont de 87,414.03 USD. Les échanges à travers le réseau avaient motivé les parties prenantes.

Composante 2 Connaissance et partage du savoir faire: satisfaisante

20. Les partenaires du projet ont donné la note satisfaite de 40% et très satisfaite de 60%. C'est la note la plus élevée attribuée aux composantes par le sondage. Les échanges techniques à travers les formations et ateliers étaient conformes aux attentes des parties prenantes. Les décaissements effectués

pour cette composante sont de 119,855.14 USD

Composante 3 Amélioration des capacités opérationnelles des parties prenantes: satisfaisante

21. Est-ce que le projet a-t-il amélioré vos capacités en connaissance de l'agroécologie. Pour les partenaires du projet, dont 60% satisfaits et 40% très satisfaits, le projet a beaucoup amélioré les capacités opérationnelles des parties prenantes. Pour certains, les rencontres étaient pertinentes mais insuffisantes. Les décaissements effectués pour cette composante sont de 130,742.72 USD.

Composante 4 Appui aux petites exploitations agricoles à s'adapter au changement climatique: satisfaisante

22. Est-ce que le projet a-t-il amélioré vos capacités pour diffuser des messages sur l'agroécologie aux producteurs? Les avis sont plus partagés dans cette composante. D'après le résultat du sondage, 10% sont très satisfaits des actions réalisées à travers cette composante, 60% satisfaits et 30% sont insatisfaits. Le Projet avait également permis d'améliorer les capacités d'animation et de sélectionner les meilleurs messages pour la diffusion. Un groupe de travail avait mentionné qu'il y a encore une grande quantité d'informations non exploitées qui mérite d'être partagée en cas de continuation du Projet. Ce résultat signifie que les formations et ateliers sont insuffisants. Il aurait fallu des séances d'application et d'un suivi plus étalé dans le temps. Les décaissements effectués pour cette composante sont de 10,011.89 USD.

Organisation et gestion: satisfaisante

23. La gestion d'ensemble du projet est satisfaisante en ce qui concerne l'organisation et la mise en œuvre, à la gestion financière, à la gestion des marchés, et à la gestion du matériel et des équipements. Tous les pays avaient trouvé que le déroulement des activités était satisfaisant et que le Projet était en parfaite relation avec eux. Le Projet a été considéré comme étant très proche des parties prenantes. L'organisation et gestion du projet avait été notée très satisfaisante par 10% du sondage, satisfaisante par 70% et insatisfaisante par 20%. Il est souligné que le suivi-évaluation de la COI était insuffisant. Le chargé de mission qui suit le Projet, assure également le suivi de nombreux projets ne lui laissant qu'un temps très limité pour suivre chaque projet.

Coûts et financement: insatisfaisants

24. Le montant apporté par le FIDA pour le Projet est de 750 000 USD avec un taux de décaissement de 92%. Les apports de la COI dans ses contributions sont de l'ordre de 68 950 USD, soit à une hauteur de 9,2% du montant du Projet. Les apports des pays n'ont pas pu être estimés mais ils ont pris en charge les réunions des plateformes et des groupes de travail, les formations en cascade effectuées et la diffusion d'information. Ces apports sont assez conséquents. Les efforts auraient du être poursuivis pour asseoir une base solide opérationnelle de l'approche appliquée. Globalement les parties prenantes trouvent insuffisant le coût du Projet avec 10% très insatisfaits, 50% insatisfaits et 30% de satisfaits. Les 10% restants n'ont pas donné leur avis sur le sujet. Certains acteurs, habitués au fonctionnement d'autres projets, estiment que tout doit être pris en charge or le Projet n'intervient qu'en appui.

Performance: satisfaisante

25. La performance du projet a été jugée très satisfaisante par 40% du sondage, satisfaisante par 30% et insatisfaisante par 30%. Les activités du Projet n'ont pas beaucoup affecté les partenaires dans

leur travail quotidien. Soit les activités cadrent avec les leurs et ne posent pas de problème d'intégration, soit les périodes pendant lesquels ils sont impliqués n'avaient occasionnées aucune contrainte majeure pour eux. Pour nombreux d'entre eux, les actions du Projet sont totalement compatibles avec les leurs. Malheureusement, le délai très court ne permet pas d'estimer l'impact des messages transmis sur terrain. Partager des informations entre les îles était une initiative louable et utile car les sensibilités sont différentes sur la question de changement climatique.

Performance du gouvernement et ses partenaires d'exécution: satisfaisante

26. La performance des gouvernements et des partenaires du Projet est satisfaisante pour 50% du sondage et très insatisfaisante pour 30%. Les 10% restants n'ont pas donné de note que nous supposons négative. On peut affirmer que pour ce critère, les avis sont partagés en deux. Pour la première moitié, le gouvernement et les partenaires locaux avaient apporté des appuis importants dans la mise en œuvre tandis que l'autre moitié a jugé leurs appuis très insuffisant. Ce résultat montre que les motivations par rapport au Projet sont assez mitigées. Néanmoins, les projets partenaires financés par le FIDA ont fourni des appuis considérables et ont grandement contribué dans l'exécution des activités.

SOMMAIRE

TAUX DE CHANGE.....	i
SIGLES ET ACRONYMES.....	i
RÉSUMÉ.....	ii
GÉNÉRALITÉS.....	iii
BILAN SUCCINCT DU PROJET.....	v
SOMMAIRE.....	1
I. INTRODUCTION.....	3
II. BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET	4
III STRATÉGIE ET APPROCHE D'INTERVENTION DU PROJET.....	5
IV. ÉVALUATION DE LA PERTINENCE DU PROJET	9
V COÛT ET FINANCEMENT.....	10
VI. ORGANISATION ET GESTION DU PROJET	11
VII. ÉVALUATION DE L'EFFICIENCE DU PROJET	14
VIII ÉVALUATION DE L'EXÉCUTION DU PROJET: RÉSULTATS PAR COMPOSANTE	15
IX. BILAN GÉNÉRAL: RÉALISATION DE L'OBJECTIF.....	22
X. IMPACT DU PROJET	23
XI ÉVALUATION DE LA DURABILITÉ DU PROJET.....	25
XII. ANALYSE DES INNOVATIONS	26
XIII PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES AU PROJET	27
XIV ENSEIGNEMENTS TIRÉS	28
XV CONCLUSION	29
ANNEXES:	31
Annexe 1: La Commission de l'Océan Indien en bref	
Annexe 2: Cadre logique	
Annexe 3: Tableau des performances	
Annexe 4: États financiers 2010-2011-2012/2013	
Annexe 5: Dépenses par catégorie	
Annexe 6: Résultats du sondage des membres du réseau agroécologie (points focaux, groupes de travail, pôles de compétences et partenaires)	

- Annexe 7: Notes sur les missions de suivi du FIDA
- Annexe 8: Relevé des conclusions du dernier comité de pilotage du 4-12-2012
- Annexe 9: Les points focaux nationaux du Projet
- Annexe 10: Plateforme nationale de l'Union des Comores
- Annexe 11: Plateforme nationale de Madagascar
- Annexe 12: Groupe de travail des régions d'Analanjirifo et Atsinanana
- Annexe 13: Plateforme nationale de Maurice
- Annexe 14: Groupe de travail Rodrigues
- Annexe 15: Plateforme nationale des Seychelles
- Annexe 16: Plateforme nationale de Zanzibar
- Annexe 17: Groupe de travail de Pemba
- Annexe 18: Liste des correspondants en communication
- Annexe 19: Notes sur le projet partenaire Élargissement et pérennisation du réseau de protection des végétaux (ePRPV)

I. INTRODUCTION

1. **Entrée en vigueur et durée:** L'Accord de Don FIDA n° 1078-IOC qui finance le projet Initiative régionale pour l'adaptation de la petite agriculture au changement climatique dans les îles de l'océan Indien par la diffusion de l'agroécologie est entré en vigueur le 21 août 2009. Le programme devait initialement durer 30 mois à partir de cette date mais le retard occasionné par le recrutement du coordinateur au 4 mai 2010 avait repoussé la date de démarrage du projet. Le projet avait accusé 1 an de retard.

2. **Financement:** Ce programme devait bénéficier d'un cofinancement total de 2,179,790 USD réparti entre le FIDA : 0,750 million USD; le CIRAD: 123,700 USD; France/Réunion: 122,500 USD; les pays participants: 32,900 USD; l'Union Européenne: 435,600 USD; l'AFD/FFEM: 278,750 USD et autres sources: 436,340 USD. Au final, le projet aura fonctionné avec les financements et contributions du FIDA, du Gouvernement et des bénéficiaires, et enfin de l'État français, Région et Département Réunion à travers le projet ePRPV.

3. **Contexte de mise en œuvre:** Le lancement officiel du Projet est intervenu le 9 décembre 2010 lors de l'atelier de lancement présidé par le secrétaire général de la COI M. Callixte d'Offay en présence du chargé de portefeuille du FIDA pour Madagascar M. Thierry Benoît et la chargée de portefeuille du FIDA pour Maurice Mme Abila Benhamouche. Cette date n'a pu être fixée qu'après la nomination, par les pays participants, des Points focaux nationaux. Le retard du lancement signifie surtout la perte d'une campagne agricole pour le projet. Et si l'on se réfère au calendrier, il ne reste que la campagne agricole 2011-2012 pour la réalisation des activités du projet.

4. La position des Nations Unies sur l'importance de l'agroécologie est claire. D'après le rapport de M. Olivier De Schutter, rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation lors de la 16^è session de l'assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 2010, l'agroécologie contribue au droit à l'alimentation de l'homme car il permet d'augmenter la productivité, de réduire la pauvreté, d'améliorer la nutrition et de s'adapter aux changements climatiques. Il avait souligné la nécessité de l'implication des agriculteurs dans la diffusion des bonnes pratiques agricoles. Un autre rapport de ce rapporteur présenté le 8 mars 2011 au Haut commissariat aux droits de l'homme à Genève citait "L'agroécologie peut doubler la production alimentaire mondiale en 10 ans."

5. **Zone d'intervention, groupe cible et objectif:** Le groupe cible est globalement constitué par la population dépendant de la petite agriculture dans les États membres de la Commission de l'Océan Indien (COI), incluant les Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles, La Réunion (cette dernière n'étant pas éligible aux financements du FIDA) avec une extension à l'île de Zanzibar (Tanzanie, appartenant à l'*East African Community*, EAC). Le groupe cible directement visé est celui qui peut être atteint à travers les projets financés par le FIDA, actuellement en exécution ou, à plus long terme, mis en œuvre par la COI. Plus généralement, à travers le relais des opérateurs partenaires du projet, le groupe cible est l'ensemble des producteurs agricoles familiaux bénéficiant des appuis techniques fournis par les projets d'aide publique au développement, les dispositifs publics de vulgarisation, les ONG et les organisations professionnelles.

6. **Réalisations:** Malgré un contexte défavorable caractérisé par le démarrage retardé des activités et le degré de motivation des pays partenaires, le Projet a pu globalement réaliser correctement les activités prévues.

7. **Suivi et supervision:** le Projet a fait l'objet d'une mission de supervision du FIDA en 2012.

II. BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET

Objectif général

8. Le Projet a pour objectif de soutenir l'adaptation des systèmes de production des petits agriculteurs aux changements climatiques dans les îles de l'océan Indien, pour améliorer les revenus et les conditions de vie de l'agriculture familiale.

Objectifs spécifiques

9. Cet objectif sera achevé à travers le partage d'information et la promotion de la mise en œuvre des approches et des techniques relevant de l'agroécologie au niveau des exploitations agricoles familiales et des terroirs villageois, de façon à assurer de meilleurs revenus économiques à partir des productions sélectionnées.

10. Afin d'assurer l'adoption de l'agroécologie par les petits agriculteurs familiaux et leurs associations, les stratégies et techniques seront affinées de manière à s'adapter à l'approche de diffusion, aux conditions agroclimatiques et économiques des différentes zones d'intervention.

11. Le Projet encourage les activités durables ainsi que l'intégration de l'agroécologie aux politiques nationales et aux priorités de développement des partenaires de la coopération internationale et régionale. Il est prévu, qu'à travers les réseaux d'information élargis, les systèmes d'information renouvelés, les stages de formation régionaux et les visites échanges inter-îles, les petits agriculteurs bénéficieront d'une information sur l'importance des pratiques de l'agroécologie pour leur sécurité alimentaire et leurs revenus à court et à long terme.

12. Le but du Projet est de quitter la logique projet providentiel qui prend tout en charge et d'axer les interventions vers la diffusion et l'internalisation du concept de l'agroécologie accompagnées par une disposition intégrée dans le système national de développement agricole. Les trois règles qui composent ce but sont de:

- Valoriser les compétences nationales et les savoirs faire locaux pour développer l'agroécologie.
- Faire connaître à l'échelle internationale les capacités régionales en agroécologie.
- Maîtriser le développement agricole et sortir de l'assistanat.

13. Pour une même compréhension du sujet dans le cadre de la mise en œuvre du Projet, l'agroécologie est définie comme une approche qui favorise la combinaison de différentes pratiques agricoles permettant d'améliorer la fertilité et la productivité tout en diminuant l'usage des produits chimiques, réduisant l'émission des gaz à effets de serre, augmentant la capacité de séquestration de carbone, maîtrisant l'érosion des sols, maîtrisant l'usage de l'eau et favorisant l'utilisation de semences améliorées. Cette approche favorise également la conservation forestière, l'intégration des pâturages, de l'élevage, des arbres et d'autres activités agricoles telles que l'apiculture et la pisciculture. Les systèmes de production agroécologiques sont, par nature, dynamiques. L'approche agroécologique prend toute son efficacité lorsqu'on applique de façon simultanée les pratiques appropriées et se renforçant mutuellement. Même s'il n'est pas possible d'appliquer toutes les pratiques recommandées au même moment, il convient d'encourager les progrès dans ce sens.

III. STRATÉGIE ET APPROCHE D'INTERVENTION

14. L'organisation des travaux au sein du Projet s'appuie sur le dynamisme et l'esprit d'ouverture des parties prenantes qui veulent développer l'agroécologie. Des plateformes (PF), groupes de travail (GT) et pôles de compétences (PoC) ont été initiés comme structures relais du projet dans chaque pays. Ils sont bâtis à partir des compétences locales. Les plateformes sont érigées à l'échelle nationale. Le groupe de travail est l'image d'une petite plateforme à une échelle géographique plus restreinte. Il est le correspondant de la plateforme décentralisé. Il possède particulièrement des fonctions constituées autour de thématiques bien définies et orientées sur la mise en œuvre opérationnelle des actions. Les pôles de compétences donne une meilleure visibilité de l'expertise existante. Toutes ces structures constituent la base des changements sur terrain des pratiques agricoles vers l'agroécologie.

15. Les PF et les GT permettent de stimuler le secteur agricole et de développer l'agroécologie, d'impliquer toutes les parties prenantes d'une zone ou d'un pays à discuter de la production agricole, des problèmes (diffusion, maladies et insectes ravageurs, formation, recherche, exportation) et des solutions (les mesures d'adaptation aux effets du changement climatique, coopération régionale). Ces structures constituent la fondation du réseau régional de développement de l'agroécologie. Ils servent d'espace de dialogue entre les décideurs et les parties prenantes. Ils assurent le lobbying auprès des responsables nationaux sur les avantages de l'agroécologie. Ils sont appelés à servir d'interface entre tous les acteurs opérant dans le secteur agricole. Ils contribuent à la bonne circulation des informations. Ils sont ouverts à toute initiative de développement agricole et sont toujours à l'écoute des agriculteurs. Toute formalisation freine les initiatives. Les membres sont traités en égaux et ils doivent savoir mobiliser toutes les parties prenantes dans un travail d'équipe. Le contexte dans chaque pays ne permet pas de créer ces structures de la même manière et chacune a sa propre façon de fonctionner. Ces PF et GT sont des carrefours de rencontre et de conseil appelées à être un interlocuteur privilégié aux réponses à des problèmes agroécologiques, à promouvoir des actions en agroécologie, à assurer la communication-animation, à capitaliser et diffuser les informations pratiques (bonnes pratiques, contraintes de mise en œuvre, etc.), à assurer un rôle de plaidoyer pour la prise en compte de l'agroécologie dans les itinéraires de production.

16. Tous les pays ont leur plateforme. Par contre, le Projet n'avait pu susciter que la mise en place de sept groupes de travail. Il s'agit des GT de Grande Comore (Ngazidja), Mohéli (Mwali) et Anjouan (Ndjuwani) aux Comores, les GT d'Analanjirofo/Atsinanana, de Bongolava et de Vakinankaratra à Madagascar, GT de Rodrigues. Le groupe de travail de Toamasina dénommé synergie agroécologie Analanjirofo Atsinanana (Synaaa) est cité comme modèle de groupe de travail. La création de ces structures permet de faire une analyse comparée des compétences existantes dans les îles et d'identifier les lacunes à combler.

17. Le pôle de compétence peut avoir deux définitions. Dans la première, il est assimilé à une région où existe des savoir-faire en matière d'agroécologie et qui peuvent procurer un avantage compétitif au niveau national, voire régional. Les bénéfices générés devraient se propager aux autres activités locales. La notion de pôle de compétence rassemble donc, sur une même zone géographique et dans une branche d'activité spécifique, une masse critique de ressources et de compétences procurant à cette zone une position-clé dans la compétition économique nationale. Dans la deuxième définition, c'est une thématique maîtrisée à l'échelle nationale à travers une expertise reconnue chargée d'assurer l'appui technique et organisationnel des producteurs en matière de bonnes pratiques agricoles et notamment d'agroécologie. Autour de cette thématique sont regroupés les spécialistes et experts,

institutions, groupe d'institutions et réseaux compétents dans un domaine touchant directement l'agroécologie (gestion de fertilité, phytopathologie, gestion des adventices, systèmes de cultures, insectes ravageurs, irrigation, ressources génétiques, recherche). Le Projet avait essayé d'avancer dans les deux sens.

18. Le pôle de compétence est habitué à travailler en retrait et leur intégration dans les groupes de travail permet à tous les acteurs de les connaître. La mise en place des pôles de compétences est nécessaire pour l'agriculture. Chaque pays avait commencé à inventorier les personnes ressources et les institutions existantes. Cet inventaire n'est pas entièrement terminé pour tous les pays. Certains se sont inscrits dans l'annuaire eKoal-IT Agro OI dans le cadre de la coopération avec ePRPV.

Les PF, GT et PoC mis en place dans chaque pays sont présentés dans le tableau n°1 suivant:

Tableaux 1. Situation des PF, GT et PoC dans chaque pays

Plateformes	Groupes de travail	Pôles de compétence	Observations
Comores	1- Grande Comore 2- Mohéli 3- Anjouan	PoC: - Grande Comore - Mohéli - Anjouan	Pôles de compétences à l'échelle des groupes de travail
Madagascar	1- Analanjirofo/Atsinanana 2- Vakinankaratra 3- Alaotra 4- Bongolava 5- Protection des plantes	- PoC en lombriculture - PoC d'Analanjirofo/Atsinanana - PoC en protection des plantes - PoC en SCV, en SRI	Une nouvelle PF est en train d'être redéfinie; d'autres GT sont attendus
Maurice	1- Rodrigues	- PoC en IPM - PoC de Rodrigues	
Seychelles		- PoC des Seychelles	
Zanzibar (Unguja)	1- Pemba	PoC de: - Unguja - Pemba	Zanzibar est composé de 2 îles (Unguja et Pemba)

19. L'organisation de la mise en œuvre globale des actions se résume dans la figure n°1 ci-dessous. Elle est basée sur les actions des PF, GT et PoC. Les bases de données et les pôles de compétence devraient offrir les meilleures informations et services à tous les acteurs.

Figure 1. Modalités de mise en œuvre de l'IRACC

Tout en haut de la figure 1 sont situés les PF et GT lesquels coordonnent l'alimentation des informations pour la base de données et les pôles de compétence. La base de données et les pôles de compétence sont considérées comme étant le pilier du développement de l'agroécologie pour soutenir l'adaptation de la petite agriculture aux effets du changement climatique. Ce sont des outils d'aide aux organismes d'intervention qui appuient directement les agriculteurs à travers les sites de référence, ou les FFS ou les groupements des agriculteurs. Néanmoins, les agriculteurs peuvent entrer directement en relation avec les pôles de compétence ou consulter les bases de données. Les flèches pleines (sens du haut vers le bas) montrent le sens des interventions vers les agriculteurs.

20. Les expériences acquises sur terrain seront remontées vers la base de données et les pôles de compétence. Elles serviront à mettre à jour les informations et à améliorer la qualité des données. Ces feedbacks sont matérialisés par les flèches noires en pointillé (sens du bas vers le haut).

21. Des pôles de compétence en diagnostic sont déjà constitués dans toutes les îles (sauf Zanzibar); ce sont des ingénieurs et techniciens formés par l'ancien projet régional de protection des végétaux (PRPV) de la COI de 2003 à 2008. Par la suite les experts locaux regroupés dans des pôles de compétences ont été inventoriés dans tous les pays.

22. Le projet ePRPV est le partenaire principal de l'IRACC au niveau régional. Il bénéficie d'un financement conjoint État français, Région et Département Réunion obtenu par le CIRAD pour à la fois poursuivre le PRPV et, développer et gérer des moyens qui seront mis en commun avec le nouveau projet de protection des végétaux (e-PRPV). Ces moyens concernent particulièrement

l'adaptation du serveur utilisé par l'ancien PRPV. Le projet ePRPV apporte également son savoir-faire dans le domaine de la communication-information. Il avait créé le portail régional agriculture & biodiversité pour toute information relevant du développement agricole (orientation vers l'agroécologie) et un annuaire web de tous les acteurs du secteur agricole dans la région de l'océan indien. Cette coopération avait permis d'enregistrer un regain de dynamisme dans les échanges régionaux d'informations.

23. Le réseau agroécologie est constitué, entre autres, par les membres des plateformes, des groupes de travail et des pôles de compétences. Ce sont les acteurs actifs du secteur agricole tels que les agriculteurs, les institutions de vulgarisation et de protection des plantes, la recherche, la formation agricole, les universités, les projets agricoles, les ONG, les bailleurs de fonds, le secteur privé (import/export, fournisseurs d'équipements et intrants agricoles, agro-alimentaire)... et d'autres organisations ayant les mêmes objectifs de développement de l'agroécologie.

IV. ÉVALUATION DE LA PERTINENCE DU PROJET

24. La pertinence d'un Projet exprime sa raison d'être. Il a été constaté que l'origine du projet est de renforcer les capacités des parties prenantes à faire face à la vulnérabilité des îles aux changements climatiques. En effet, l'identification et la formulation du projet ont été effectuées sur la base des résultats d'études et des observations des pays membres de la COI. Les principaux problèmes évoqués sont les suivants:

- Vulnérabilité au changement climatique par la fluctuation des précipitations, un décalage des saisons, une élévation de la température moyenne, une sécheresse précoce et prolongée;
- Insuffisance d'eau agricole
- Manque de semences améliorées
- Attaques des insectes ravageurs et maladies des cultures
- Augmentation des besoins d'approvisionnement du marché en produits agricoles
- Phénomènes climatiques extrêmes se traduisant par des cyclones et tempêtes entraînant la dégradation des terres et des bassins versants
- Des capacités institutionnelles insuffisantes

25. L'analyse de tous ces problèmes a permis de dégager les objectifs du Projet suivants:

- Compréhension commune des enjeux, des principes, des techniques et des bénéfices de la démarche agroécologique, en termes de politiques agricole, environnementale, économique et sociale
- Meilleure connaissance et partage des expériences régionales en matière d'agriculture durable et de pratiques agro écologiques acquises à travers les différentes initiatives régionales, ainsi que les voies d'adaptation aux différents agrosystèmes
- Capacité opérationnelle accrue des parties prenantes en matière d'agroécologie, visant particulièrement les décideurs et les administrateurs du secteur agricole, les organisations agricoles, les gestionnaires de projets et les ONG
- Contribution à la lutte contre le réchauffement climatique au niveau régional du fait (i) d'une meilleure séquestration du carbone dans les sols, ou d'un ralentissement de sa déséquestration et (ii) du renforcement des défenses naturelles des agrosystèmes contre les effets adverses du réchauffement climatique.

26. La pertinence du Projet est également justifiée par le lien entre les objectifs et les problèmes à résoudre. Cela signifie que les objectifs ont su répondre aux besoins et problèmes identifiés par les parties prenantes. L'analyse des objectifs cités précédemment révèle la relation entre les moyens et fins mis en œuvre pour répondre aux problèmes identifiés. La pertinence est évidente à ce niveau.

27. La description des activités et l'analyse des résultats montrent que ces derniers se rattachent de façon vraisemblable à la réalisation des objectifs et à l'obtention des résultats conformes aux attentes des parties prenantes. En effet, les cas concrets de pratiques agricoles partagés dans le cadre du réseau agroécologie montrent qu'ils offrent une réponse aux problèmes identifiés.

28. D'autres initiatives et projets en cours dans les pays ou à l'échelle régionale se sont joints au Projet et profiter du réseau agroécologie mis en place pour renforcer les échanges et le partage de connaissances. D'un autre côté, le Projet avait profité des réseaux existants sur l'information et la communication, la qualité des produits agroalimentaire et la plateforme régionale des acteurs de l'agroalimentaire pour légitimer son utilité et marquer sa présence dans la région de l'Indianocéanie.

V. COÛT ET FINANCEMENT

29. Le coût du projet est de 750,000 USD avec un taux de décaissement de 92% en fin de projet. Ce faible taux de décaissement est causé par trois raisons. La première est le retard du démarrage du Projet qui n'avait pu avoir lieu qu'après la formation du comité de pilotage qui valide le plan de travail annuel. Le comité de pilotage s'est formé en décembre 2010. La seconde raison est le retard du redémarrage du projet en 2012. En effet, le Projet est initialement prévu se terminer le 30 septembre 2012 et une demande d'extension de 3 mois a été sollicitée. La non objection n'avait pu être acquise qu'après la remise du rapport d'audit du Projet en octobre 2012. La troisième et dernière raison en est que l'ancien responsable du Projet auprès du FIDA avait conseillé au coordinateur de dépenser le moins possible le fonds du Projet et de faire participer au maximum les partenaires, ce qui en soit est important pour la pérennité des activités.

30. Chaque pays avait contribué à sa manière à la mise en œuvre du projet. Des ressources internes ont été mobilisées pour les dépenses occasionnées par les réunions des plateformes et des groupes de travail et pour la communication/sensibilisation et les actions de terrain. Certains projets ont gracieusement financé directement certaines activités liées à l'agroécologie dans le cadre de la diffusion des pratiques agroécologiques. Le coût de ces dépenses associées à celles des autres parties prenantes n'a pas été calculé en détails mais globalement les contributions totales des pays sont de l'ordre de 846 000 USD pour développer l'agroécologie durant la période du Projet. Ce qui est nettement supérieur au fonds du Projet. Par contre le budget du projet partenaire ePRPV se chiffrait à 1 211 080€ (1 606 200 USD). La contribution de la COI est de 68 950 USD. Au final, le coût du Projet se présente comme suit:

	FIDA	COI	ePRPV	Contributions des pays	Total
Montant	750 000	68 950	1 606 200	846 000	3 271 150
Pourcentage	23%	2%	49%	26%	100%

31. Les projections financières du budget du programme mentionnées dans l'accord de don n'ont pas pu être respectées. Une modification a été apportée en 2012 par des réaffectations. Les salaires ont été modifiés entraînant un réajustement de toutes les autres catégories. Au final, les dépenses effectuées par catégories s'élèvent à 100% pour les salaires, 78% pour les services, 74% pour les déplacements, 100% pour les équipements, 83% pour les coûts d'entretien, 60% pour le suivi/évaluation et 93% pour la formation. Les dépenses globales sont à 92% du montant du don.

32. Initialement, le projet était prévu être exécuté avec des cofinancements de la COI, de l'Union européenne, de France/Réunion, de l'AFD et du FFEM. Finalement, la COI, ePRPV et les pays ont contribué à sa mise en œuvre. La COI avait pris en charge les salaires de l'assistante administrative et financière ainsi que de la logistique; ePRPV avait contribué en réalisant les activités communes aux 2 projets; et les pays ont contribué à travers les départements ministériels et les projets nationaux.

VI. ORGANISATION ET GESTION DU PROJET

33. Le projet est exécuté par la Commission de l'Océan Indien dont le siège est situé à Maurice. La COI est un organisme régional créé par l'Accord de coopération régionale de Victoria en 1984. Elle inclut les Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles et la France (île de La Réunion). Ce dernier État membre ne bénéficie pas du financement des projets de la COI. Elle y participe et cofinance certains d'entre eux à travers ses propres fonds de coopération régionale. Le projet est placé sous la responsabilité d'un chargé de mission permanent de la COI, en poste à Maurice. Le projet est mis en œuvre par une Unité de coordination régionale dirigée par un coordonnateur.

34. Les États membres sont représentés par un agent dit Point focal national (PFN), représentant les intérêts publics. Les projets financés par le FIDA en exécution dans la région sont également impliqués dans le projet. Il s'agit du projet Programme national de développement humain durable (PNDHD) des Comores, du projet d'Appui au développement de Menabe et du Melaky (AD2M) ainsi que du Programme de promotion des revenus ruraux (PPRR) de Madagascar. Par contre le projet Marine and agricultural resources support programme (Mars) de Maurice n'a pas participé dans la mise en œuvre du Projet malgré les contacts établis avec les responsables techniques de l'Agricultural research and extension unit (Areu). De même, le programme Agricultural services support programme (ASSP) and Agricultural sector development programme-Livestock (ASDP-L) avait collaboré avec le Projet en 2011 et s'est ensuite arrêté. D'après les explications au sein de la plateforme de Zanzibar, la direction du projet basée en Tanzanie n'avait plus autorisé le programme à travailler avec le Projet. Par la suite, c'est le Ministère de l'agriculture et des ressources naturelles de Zanzibar qui coopérait avec le Projet. Les Seychelles n'ont pas de projet financé par le FIDA.

35. Les points focaux, les plateformes, les groupes de travail, les pôles de compétences et les correspondants en communication sont les destinataires des informations du Projet, charge à eux de les répercuter dans leur contexte.

36. Chaque année, le comité de pilotage se réunit pour débattre et valider du rapport d'activités et du programme de travail de l'année suivante. De par leurs statuts particuliers, les projets FIDA et les autorités des pays sont invités à participer aux réunions du comité de pilotage.

37. La COI bénéficie d'un contrôle des dépenses interne, ses comptes sont approuvés annuellement et présentés en conseil des Ministres. En outre la comptable "suivi de projets" de la COI effectue tous les trimestres une vérification des états comptables du Projet. Tous les paiements relatifs aux dépenses sont signés par le coordinateur sous tutelle de la COI selon les mêmes modalités en vigueur. Les comptes annuels sont soumis au FIDA et soumis à audit annuel. Le FIDA avance les fonds au Projet sur la base de Plans de travail et budget annuels (PTBA) soumis par la COI. Ces fonds sont reconstitués sur la base des justificatifs reçus pour la tranche précédente. Des comptes bancaires spécifiques sont ouverts pour la réception et l'utilisation des fonds. Les comptes du Projet sont tenus selon les critères en conformité avec les standards internationaux de comptabilité. Ceci inclue la tenue de cahier de caisse, de journal comptable, journal de banque et des états financiers annuels. Le Projet conserve les données comptables originales (factures, chèques, etc.) accessibles aux missions des bailleurs et des auditeurs.

38. Le coordinateur n'a pas pu mettre en place un système de suivi/évaluation pour le projet. Néanmoins, le coordinateur fait périodiquement une mission d'appui dans le cadre du suivi et d'évaluation des actions menées dans les pays. À chaque mission, il prodigue des conseils pour améliorer le fonctionnement des plateformes, des groupes de travail et les actions de terrain. Il appuie également la création des pôles de compétences sur une base thématique ou géographique ainsi que

l'inventaire des organismes et institutions qui développent l'agroécologie et qui peuvent contribuer aux objectifs du Projet. Les missions du coordinateur prennent en compte simultanément toutes les composantes du Projet.

39. La gestion du projet est organisée autour de 8 fonctions:

- Programmation et budgétisation
- Gestion financière
- Gestion des marchés
- Gestion des ressources humaines, du matériel et des équipements
- Supervision
- Suivi/évaluation
- Coordination

Programmation et budgétisation

40. Trois programmes de travail et budget annuel (PTBA) ont été préparés. La première version des PTBA passe par la validation de la COI avant d'être soumis au comité de pilotage. La version finale est élaborée à partir des recommandations du comité de pilotage. Les programmes ont été approuvés normalement. Cependant, malgré que les activités n'aient pu être toutes menées, la fonction de programmation est jugée satisfaisante.

Gestion financière

41. La gestion financière commence avec l'élaboration du budget annuel du PTBA. Elle se poursuit avec la mobilisation des ressources financières, le paiement des dépenses et le suivi financier stipulé dans l'accord de don. Le montant du don étant relativement faible, la gestion financière n'a pas rencontré de problème majeur. Le suivi financier se fait à l'aide du logiciel SARA, utilisé par le secrétariat général de la COI qui permet un suivi à jour des dépenses. Le logiciel comptable SARA est un logiciel de comptabilité budgétaire spécialement conçu pour la gestion des projets de développement. Ses caractéristiques correspondent aux exigences de clarté comptable. L'assistante du coordinateur du Projet avait bénéficié d'une formation financée par un autre projet sur l'utilisation de ce logiciel. Les tableaux de suivi financier sont présentés dans les rapports annuels. Les approvisionnements du fonds se sont déroulés normalement. Les clauses de l'accord de don stipulaient que le Projet peut solliciter au cours de la période d'exécution des retraits du compte du don. Le montant requis des retraits ne doit pas excéder le montant des dépenses prévues au PTBA. Toute demande de retrait était accompagnée d'un état des dépenses. Se référant à l'accord de don entre la COI et le FIDA, l'audit du Projet relève de la COI comme contribution à sa mise en œuvre. Chaque année, la COI procède, dans le cadre de son audit annuel, à l'audit des comptes relatifs au Projet par des auditeurs indépendants. Aucun financement n'est prévu à cet effet dans le budget du Projet. L'audit des comptes 2010 et 2011 n'avait été réalisé qu'en octobre 2012. Néanmoins, l'audit des comptes est, d'une manière générale, en règle. La gestion financière est notée plutôt satisfaisante.

Gestion des marchés

42. Le portefeuille réduit du projet n'a pas engendré de grandes actions de passation de marché. En effet, les achats nécessitant les procédures de passation de marché ne se faisaient qu'une seule fois au démarrage du Projet au vu de son envergure restreinte. Par la suite, les marchés ne concernaient que de petits achats. La gestion des marchés est notée satisfaisante.

Gestion des ressources humaines, du matériel et des équipements

43. Le Projet ne possédait pas de personnel propre. L'unique assistante mise à la disposition du coordinateur par la COI est chargée des affaires administratives et financières. Elle s'occupe à la fois

de deux projets de la COI. Elle gérait convenablement toute la logistique du Projet avec celle de la COI. Elle maîtrisait tous les aspects administratif et financier. La gestion des ressources humaines, du matériel et des équipements est satisfaisante.

Supervision

44. La supervision externe a été assurée par le FIDA. Une mission d'appui technique avait assisté l'unité de coordination du Projet dans sa phase de démarrage en décembre 2010. Une autre mission avait supervisé le projet en juin 2012.

Le suivi et évaluation

45. La fonction de suivi/évaluation interne fait systématiquement partie des tâches du coordinateur du projet. Malheureusement, aucun système de suivi/évaluation n'a été mis en place. Le chargé de mission du domaine d'intervention 3 (DI3) pêche, agriculture et énergie renouvelable est chargé du suivi du projet au nom de la COI. Le suivi/évaluation est noté non satisfaisant.

La coordination

46. La coordination du Projet englobe un large nombre d'acteurs dans les pays. Coordonner les actions mises en œuvre pour développer l'agroécologie est difficile à cause de l'éloignement géographique et des actions menées par chaque pays. En effet, le Projet s'adapte selon les activités des membres du réseau. Le Projet n'a pas d'action directe sur terrain mais donne des conseils pour intégrer la dimension adaptation au changement climatique dans les interventions. Le nombre d'actions est plus important dans les pays par rapport à celles identifiées par le Projet qui ne dispose pas assez de ressources pour suivre tout. Il appartient aux plateformes et groupes de travail d'assurer la conformité des actions et de communiquer sur le sujet à travers le réseau. Les échanges par internet, par contre, ont été fructueux. Avec la collaboration et l'appui du projet ePRPV, beaucoup d'informations ont été diffusées à travers le portail internet. La fonction de coordination est notée satisfaisante.

VII. ÉVALUATION DE L'EFFICIENCE DU PROJET

47. L'efficacité du Projet suppose que l'on utilise les ressources les moins coûteuses pour atteindre un objectif bien défini. Il s'agit d'une relation entre les inputs et les outputs. Si on se réfère à l'hypothèse de financement initial prévu telle qu'elle est considérée dans le tableau ci-dessous pour mettre le Projet en œuvre, il est constaté un décalage entre les prévisions et la réalité. L'hypothèse de financement global nécessaire à la réalisation du Projet est estimée à 2 179 840€ soit 2 898 389 USD avec les contributions de l'AFD/FFEM, Union Européenne, France/Réunion et CIRAD. En effet, en se référant à ce tableau, le FIDA avait apporté 26% du coût estimatif total. D'un autre côté, la Réunion, à travers le projet ePRPV avait coopéré dans l'atteinte des objectifs des deux composantes "Information et sensibilisation" et "Connaissance et partage du savoir-faire". Ces contributions avaient permis la réalisation du projet dans d'assez bonnes conditions.

Catégories	2009	2010	2011	Total	Contributions FIDA	% fonds FIDA
Renforcement des capacités	195 510	45 247	471 086	1 119 062	218 450	20%
Assistance technique nationale et internationale	130 340	139 650	139 650	409 640	78 400	19%
Réseau agriculture durable	148 960	93 100	126 616	368 676	112 000	30%
Unités nationales et régionale	366 442	317 285	317 285	1 001 011	340 600	34%
<i>Total</i>	841 252	595 281	1 054 637	2 898 389	749 450	26%

Tableau: Hypothèses de cofinancement du Projet

48. Le Projet avait permis également le développement d'autres initiatives régionales dont la conception s'était appuyée sur les plateformes et groupes de travail mis en place. Il s'agit des projets suivants: ePRPV phase 3, le projet Germination, le projet Arche_net, le projet Qualireg. Le projet sécurité alimentaire de la COI s'appuiera également sur les acquis du Projet lors de son exécution.

49. L'analyse du tableau des performances du Projet révèle un taux moyen de réalisation de 71% pour toutes les activités avec un taux d'exécution budgétaire de 92 %. Ce niveau de résultat est du au fait que le Projet correspondait aux attentes des pays et avait motivé les parties prenantes dans sa mise en œuvre. Avec les 26% d'apports pour un résultat correspondant à 71% des réalisations, le projet peut être considéré comme efficace. Il faut souligner que ces résultats ont été acquis grâce aux effets multiplicateurs des actions des autres partenaires qui, apparemment, n'attendaient qu'une occasion pour s'épanouir en profitant des structures mises en place par le Projet. Ce qui, en soi, est le but recherché car le Projet avec le peu de moyens dont il dispose ne peut pas se substituer aux acteurs nationaux compétents et bien implantés.

VIII. ÉVALUATION DE L'EXÉCUTION DU PROJET: RÉSULTATS PAR COMPOSANTE

Composante 1: INFORMATION ET SENSIBILISATION

Résultat attendu: Compréhension commune des enjeux, des principes, des techniques de la démarche agroécologique, la connaissance de ses bénéfices en termes de politique agricole, de sécurité alimentaire, de qualité environnementale, d'accès aux marchés et de lutte contre la pauvreté rurale.

Indicateurs:

- Intégration dans les politiques et initiatives nationales et régionale
- Intégration dans les cadres d'intervention des bailleurs.

Résultats acquis:

50. Les principales activités réalisées consistent en l'organisation de réunions et d'ateliers à travers lesquels des messages sur l'agroécologie ont été passés. La sensibilisation sur les effets bénéfiques des pratiques agroécologiques a été véhiculée à chaque mission. Les supports d'information produits et utilisés dans les réunions, ateliers et expositions sont des outils classiques tels que les posters, les rollers banner et les flyers.

51. À travers l'ancien portail de la COI, les informations sur le projet ont été diffusées: le résumé du projet, les rapports de mission, les rapports d'atelier. À la fermeture de ce portail, un nouveau site a été créé malheureusement il n'est pas conçu pour exposer les projets. Aussi, les informations sur le Projet ont été déplacées vers le portail développé par le projet ePRPV lequel est d'ailleurs un site dédié à l'agriculture.

52. Les enjeux, les principes et les techniques de la démarche agroécologique ont été compris. Les principaux responsables du secteur agricole dans chaque pays sont impliqués dans les actions du Projet. Ils souhaitent profiter du court délai de mise en œuvre pour avoir le maximum d'impact dans leur système de vulgarisation et services de protection des plantes.

53. Les décideurs sont impliqués dans les organisations des réunions et ateliers organisés et ils sont obligatoirement invités à y participer. Ils sont sensibilisés sur les avantages de l'agroécologie, une démarche associant de nombreuses pratiques agricoles, comme mesure d'adaptation au changement climatique. Cette validation politique est nécessaire afin de faciliter l'ancrage institutionnel du projet et intégrer l'approche dans les tâches courantes des partenaires. Pendant les rencontres lors des missions, des réunions ou des ateliers, de nombreux hauts responsables ont tous affirmé leur adhésion totale à l'approche agroécologique. Il s'agit des personnalités issues des gouvernements et des institutions nationales ou internationales dont, entre autres:

- M. ALI Mohamed Soilihi, Secrétaire Général de la Vice Présidence en charge du Ministère de la production, de l'environnement, de l'énergie et de l'industrie Union des Comores
- M. RATOHIARIJAONA RAKOTOARISOLO Suzelin, ancien Secrétaire Général du ministère de l'Agriculture Madagascar
- M. RAKOTOSON Philibert, Secrétaire Général du ministère de l'Agriculture Madagascar
- M. PERRINE Louis Ange, Commissioner for Agriculture, Food Production, Forestry, Handycraft, Plant and Animal Quarantine-Citronnelle, Rodrigues
- M. PIERRE LOUIS Jean Claude, Departmental Head for Agriculture of Rodrigues
- M. NALLETAMBY Michael, Principal Secretary Investment and Natural Resources, Ministry of Investment, Natural Resources and Industry Seychelles

- M. MOUSTACHE Antoine, former Chief Executive Officer of the Seychelles Agricultural Agency
- M. NAIKEN Mark, acting Chief Executive Officer of the Seychelles Agricultural Agency
- M. JUMA Juma Ali, Deputy Principal Secretary, Ministry of Agriculture and Natural Resources, Zanzibar

54. Tous les pays adoptent déjà une approche écologique dans leur agriculture mais le lien avec le changement climatique n'a pas été suffisamment exploité dans la mise en cohérence de toutes les interventions à l'échelle nationale. La connaissance de cet avantage avait renforcé la motivation des pays dans son adoption surtout que les phénomènes climatiques qui affectent les pays sont des faits réels.

55. Les bailleurs de fonds et organisations internationales sont aussi invités dans les réunions de communication et de sensibilisation sur l'approche agroécologique: Banque Mondiale, AFD, UE, GEF/PNUD, FAO, PNUD, BAD, etc. Les points focaux ont été encouragés à les inviter dans les réunions des plateformes et groupes de travail. Lors de ces rencontres, les chefs des projets financés par ces bailleurs et tous les participants reconnaissent l'importance de l'agroécologie pour les pays. Leur approche inclut généralement des actions liées à la protection de l'environnement. Une liste non-exhaustive des organismes partageant la même vision que le Projet sur l'agroécologie est donnée ci-après dans chaque pays d'intervention:

Comores: le projet PNDHD, Micro-finance FIDA, projet Engagement communautaire pour le développement durable (ECDD), projet gestion durable des terres GDT, projet Chaîne de Valeur, Engagement Communautaire, le Syndicat national des agriculteurs comoriens, l'ONG Action Comores, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'environnement (INRAPE), l'Association des professionnels de la santé animale (APSA), la vice-présidence chargée de l'agriculture, le ministère chargé de l'environnement, les centres de conseils agricoles, etc.

Madagascar: le Ministère de l'agriculture, le Ministère de l'environnement, le Ministère de la recherche, les régions Analanjirofo et Atsinanana (Synaaa), les régions de Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, les projets financés par le FIDA (A2DM, PPRR, Aropa, Prosperer), les projets BV/Lac Alaotra et Systèmes sous couvert végétal de l'AFD, le projet Bassins versants et périmètres irrigués ainsi que le projet de soutien au développement rural de la Banque Mondiale, les réseaux Agriculture Biologique - Groupement du système de riziculture intensif - Groupement semis direct de Madagascar, la compagnie Quit Madagascar minerals, la compagnie Sherritt, la Bank of Africa, les ONG Tany sy fampandrosoana-Association nationale d'actions environnementales-Agrisud, le Groupe de recherches et d'échanges technologiques, la Catholic relief service, l'association Agronomes et vétérinaires sans frontières, l'organisation humanitaire Adventist development and relief agency, l'organisation Reggio Terzo Mondo, le projet Strengthening and accessing livelihood opportunities for household impact de l'Usaid, le centre de recherche agricole (Fifamanor) et le centre national de recherche appliquée au développement rural(Fofifa), le projet de lutte anti-érosive (PLAE), la société Semis direct Madagascar, le bureau d'études BRL, l'Université d'Antananarivo, etc.

Maurice: l'organisme Agricultural research and extension unit (AREU), The Mauritius Sugar Industry Research Institute (MSIRI), le Mouvement Autosuffisance Alimentaire, le Small Planters Welfare Fund, Farmers Service Corporation, les projets financés par le Small grants programme du GEF/Pnud, les services agricoles, l'University of Mauritius, le Small Planters Welfare Fund, le Farmers Service Corporation, etc.

Rodrigues: la commission chargée de l'agriculture, la commission de l'environnement, la commission for Water Resources, les projets financés par le SGP du GEF/Pnud, les associations et coopératives

des planteurs, le centre agricole Frère Remy, Council of Social Service, Mauritius Institute of Training and Development, etc.

Seychelles: Ministry of Investment and natural resources, le Seychelles agricultural agency (SAA), le Seychelles Agricultural and Horticultural Training Centre (SAHTC), le Seychelles Farmers' Association (SeyFA), le Small grants programme du GEF/Pnud, le Agricultural Land Management, les projets mis en œuvre par la SAA tels que Development of improved nutrient and management practices, Sustainable land management, Regional seed harmonisation project, , etc.

Zanzibar: Extension unit, Irrigation Department, Plant Protection Department, of Ministry of Agriculture and Natural Resources, le projet Agricultural Services Support Programme-Agricultural Sector Development Programme-Livestock (ASSP/ASDP-L) financé par le FIDA, Department of Research, State University, Farmers' association, Environment Department, etc.

56. Les conférences figuraient parmi les moyens pour véhiculer les messages sur l'agroécologie et le changement climatique. Lors de la Foire internationale de Madagascar de 2012 à Antananarivo, le thème "l'agriculture malgache face aux défis du changement climatique" a été exposé. Des comparaisons entre les situations que vivent producteurs des îles a été faites. Le contexte auquel les paysans malgaches sont habitués est matérialisé par l'insuffisance d'encadrements et d'appuis techniques, les feux de végétation, l'érosion, les maladies et insectes ravageurs des plantes, la mauvaise qualité des semences. Ces contraintes ont été comparées avec celles des autres pays de l'océan indien. Les solutions aux problèmes agricoles existent généralement au niveau local, il fallait seulement que les acteurs se mettent autour d'une table et discuter de la façon d'avancer ensemble vers un même objectif. Un accent été mis sur l'importance de la coopération régionale et la mise en place d'un réseau de conseils et de partage de connaissances. Une conférence-débat sur l'agroécologie a été organisée avec le SGP du GEF/PNUD et la Fondation ressource et nature (Forena) en 2012 pour convaincre les acteurs du secteur agricole de Maurice d'adopter les pratiques agroécologiques pour faire face aux effets du changement climatique qui affectent actuellement la production locale.

57. Des reportages sur l'agroécologie ont été diffusés sur les chaînes de télévision nationales. Des articles sur l'agroécologie et le Projet avaient paru dans les journaux nationaux et à travers le portail internet de la COI, le portail régional agriculture & biodiversité, le site du CIRAD Réunion Mayotte, le réseau science et développement (scidev.net), le site du projet Acclimate de la COI. Des communiqués de presse sont diffusés à chaque événement par la COI et à travers les correspondants communication et les points focaux nationaux. La COI véhiculent également des messages sur le Projet dans les grands rendez-vous internationaux sur le changement climatique comme la Conférence des parties (COP).

58. Les PFN, les PF et les GT jouent un rôle important dans les actions de communication et d'information. C'est une de leurs priorités. Il n'y a pas de résultats chiffrés venant des ces partenaires. Dans le cadre de l'information du grand public, le portail d'information <http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/> de ePRPV et l'annuaire des acteurs du secteur agricole <http://agro-oi.ekoal.org/> sont alimentés régulièrement par des informations envoyées par les membres du réseau. D'un autre côté, le groupe agroécologie-changement climatique <http://www.facebook.com/groups/iracc.coi/> de facebook continue à fonctionner en partageant des informations de promotion de bonnes pratiques agricoles, de partage d'expériences et du savoir-faire en matière d'agroécologie. Des expositions ont été organisées ayant permis à la population de faire connaissance aux pratiques agroécologiques.

3.2 Composante 2: CONNAISSANCE ET PARTAGE DU SAVOIR FAIRE

Résultat attendu 2 Meilleure connaissance et un partage des expériences régionales en matière d'agriculture durable et de pratiques agroécologiques acquises à travers les différentes initiatives régionales, ainsi que des voies d'adaptation aux différents agro systèmes, en capitalisant sur les réseaux de coopération régionale existants.

Indicateurs:

- Diagnostic, inventaires
- Réseaux de coopération opérationnels et dédiés
- Méthodes et solutions diffusées aux groupes cibles;

Résultats acquis:

59. Les problèmes agricoles identifiés dans chaque pays sont décrits dans les rapports de mission diffusés auprès des PFN et à travers le portail internet. Dans ces rapports, le coordinateur livre ses impressions sur les fermes agricoles visitées et proposent les axes de solution pour intégrer l'agroécologie dans les activités et projets en cours.

60. Le réseau agroécologie est mis en place pour rassembler tous les acteurs intéressés par l'agroécologie et axer les échanges sur des thématiques définies dans les rencontres régionales. Il est essentiellement composé des membres des PF, GT et PoC.

61. Un réseau de correspondants en communication a été également créé. Un atelier de travail et de formation a été organisé en 2012 à Maurice pour renforcer leurs connaissances en techniques de rédaction, reportage, choix des thèmes à diffuser, exploitation des informations, alimentation en information des sites web. Les correspondants en communication ont été désignés par chaque pays pour améliorer la circulation des informations au niveau national et à l'échelle régionale. La formation a été organisée avec le projet partenaire ePRPV de la Réunion et la cellule communication de la COI. Elle a permis aux correspondants en communication:

- d'assimiler pleinement leurs rôles et responsabilité en tant qu'animateur relais au niveau des plateformes et groupes de travail ainsi qu'au niveau régional;
- de renforcer leur capacité pour l'élaboration de stratégies de communication au niveau des îles;
- de renforcer leur capacité en matière de relation avec la presse;
- d'acquérir les outils pratiques pour la réussite d'un plaidoyer auprès des décideurs politiques en collaboration avec les différents membres des plateformes et groupes de travail respectifs;
- d'acquérir les fonctionnalités relatives à l'usage et l'alimentation continue du portail d'échange régional « agriculture et biodiversité » instauré par le projet e-PRPV;
- de contribuer effectivement à l'alimentation de l'outil eKoal-IT Agro OI visant le recensement des acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans l'océan Indien.

62. Dès son opérationnalisation, le portail régional agriculture & biodiversité <http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/> avait diffusé de nombreux articles et des témoignages sur l'agroécologie dans la région de l'océan Indien avec les contributions de chaque pays. Afin de renforcer les capacités des correspondants en communication, ePRPV avait mis à la disposition des pays des volontaires pour des appuis éventuels pour une durée de 1 à 2 ans selon les besoins. Le but est de les accompagner à développer la diffusion des informations sur l'agroécologie et de dynamiser la coopération entre les îles. Comores et le seul pays à avoir engagé les procédures et bénéficié de cet appui.

63. Le forum d'échanges d'expériences et la mise en place des services de questions/réponses reposent sur la volonté du réseau agroécologie de valoriser le portail d'information régional. Cet outil internet requiert la coopération et la participation des partenaires membres du réseau agroécologie et de toute personne désirant développer la production agricole et la protection de la biodiversité. La viabilité du portail repose également sur les contributions des correspondants en communication. Le groupe agroécologie et changement climatique sur facebook contribue aussi à favoriser les échanges entre les personnes intéressées par le sujet. Ces outils sont en place et n'attendent que leur utilisation.

64. Les voyages d'études sous forme de visites d'échanges n'ont pas pu être organisés car les demandes envoyées dans les pays pour proposer des thèmes de visites n'avaient eu aucun écho. Ceci est dû au fait que les charges de travail des PF et des GT ne leur ont pas permis de suivre cette activité.

65. Durant le projet, le coordinateur avait eu l'occasion de participer à une rencontre internationale sur l'agriculture à Brisbane Australie en 2011. C'était lors du 5^e congrès mondial sur l'agriculture de conservation durant lequel le Projet a été présenté à travers une communication intitulée Regional initiative for agroecology-climate change in the Indian Ocean islands (IRACC network).

66. Les outils portail internet régional et groupe agroécologie facebook diffusent régulièrement les contributions des membres du réseau et font office de plateforme d'échanges. La création de base de données a été plusieurs fois mentionnée mais la réalisation reste difficile car il y a des détails d'informations difficiles à collecter (CV des membres). La base de données est prévue prendre en compte 1) les organismes nuisibles de l'ancien projet régional PRPV (programme régional de protection des végétaux) 2) un inventaire des bonnes pratiques agricoles, 3) la liste des pôles de compétences, 4) la liste des membres des plateformes et des groupes de travail, et 5) la liste des organismes et institutions qui développent l'agroécologie. Un annuaire des acteurs du secteur agricole a été lancé avec la société réunionnaise eKoal-IT dans le cadre du projet ePRPV. Normalement, c'est le portail internet de la COI qui devrait héberger les données mais l'apparence du site n'est pas attrayante et l'utilisation difficile. Il fallait cliquer sur l'onglet Pêche pour visiter le site du Projet. Ce qui n'est pas raisonnable.

67. Des ateliers de formations ont été réalisés avec les experts du réseau. Ces formations ont concerné 1) les techniques du lombricompostage et de la lombriculture par les experts de Madagascar, 2) la protection intégrée des cultures par les experts de Maurice et 3) l'agriculture raisonnée par les experts de la Réunion.

3.3 Composante 3: AMELIORATION DES CAPACITES OPERATIONNELLES DES PARTIES PRENANTES

Résultat attendu 3 Capacité accrue des parties prenantes - en particulier les décideurs du secteur agricole, les institutions de recherche, les administrations locales, les organisations agricoles, les gestionnaires de projets et les ONG – à intégrer les principes et les approches agro écologiques dans leur mandats et activités.

Indicateurs: - Intégration de l'agroécologie dans les projets agricoles
- Référentiels techniques et pôles de compétences existants et opérationnels

Résultats acquis:

68. Un inventaire préliminaire de bonnes pratiques agricoles a été réalisé en collaboration avec les pôles de compétences. Il existe une multitude de bonnes pratiques et il a été décidé de ne prendre en compte, au stade du projet, que les plus marquantes. Un atelier de sélection de validation a été réalisé en 2012. Malheureusement l'édition d'un recueil sous format de guide technique n'a pas pu se faire faute de temps. Cet inventaire regroupant des techniques éprouvées en agroécologie rentre dans le cadre de la valorisation des acquis et la diffusion des informations pouvant aider les membres du réseau. Les principales techniques sélectionnées comme étant des bonnes pratiques dans la région sont:

- L'approche embocagement initiée aux Comores;
- Le tsabo nohatsaraina/agroforesterie, les systèmes de cultures sous couvertures végétales (SCV), la démarche qualité (Horeb), le lombricompostage et lombriculture, la production de semences améliorées pratiqués à Madagascar;

- Le captage et la gestion des eaux de pluies, la lutte intégrée contre les ravageurs, les semences améliorées appliqués à Maurice;
- L'agriculture raisonnée, la protection intégrée des cultures de la Réunion;
- Les techniques de plantation avec supports (Planting on support) et les ombrières des cultures (shade house) utilisées aux Seychelles;
- La gestion et conservation de la fertilité (soil fertility improvement and conservation) de Zanzibar.

69. La bonne marche d'un système de veille dépend de la volonté de chacun à prendre ses responsabilités pour donner l'alerte en cas de danger. Il a été décidé que dans pareil cas, il faut passer les informations à travers le réseau à charge pour le gestionnaire du portail de le poster sur la première page du site. Les membres du réseau devraient aussi réagir en donnant leur avis sur le sujet. Les correspondants en communication ont également un rôle à jouer dans la transmission des informations.

70. Les études techniques n'ont pas pu être menées car le délai du projet n'a pas permis d'avancer plus loin. En effet, après l'inventaire des pratiques agroécologiques, des essais d'adaptation et d'ajustement auraient du être menés mais cela n'a pas pu se faire. Un étudiant de l'école agronomique de Madagascar avait comme sujet de mémoire l'impact du Projet dans certaines zones d'intervention à Madagascar. Son rapport sera disponible en deuxième semestre 2013.

71. L'appui méthodologique sur la formulation et la réalisation de nouveaux projets figurait parmi les activités du projet. Il s'agit de donner des conseils pour l'élaboration des dossiers de projet ou dans la mise en œuvre des projets en exécution dans le but de promouvoir les approches et techniques agroécologiques selon un référentiel cohérent de projets. Tous les pays ont sollicité ces conseils qui ont été inclus dans les rapports de mission.

72. Le pôle de compétence en protection des plantes de la Direction de la protection des végétaux d'Antananarivo avait, avec l'appui du Projet, élaboré une stratégie et plan d'action de lutte intégrée contre les mouches des fruits et légumes à Antananarivo. Les actions sur terrain dans les sites pilotes sélectionnés (Analamanga, Bongolava et Mangoro) ont déjà démarré.

3.4 Composantes 4: APPUI AUX PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES A S'ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Résultat attendu 4 Contribution, à plus long terme, à l'adaptation des systèmes productifs aux conséquences du réchauffement climatique au niveau régional par *i*) une meilleure séquestration du carbone dans les sols, ou d'un ralentissement de son émission et *ii*) le renforcement des défenses naturelles des agro systèmes contre les effets du réchauffement climatique.

Indicateur: - Objectifs des projets de développement concourant à la lutte contre la déséquestration du carbone

Résultats acquis:

73. D'une manière générale, tous les projets agricoles s'orientent vers des objectifs ayant des impacts positifs sur l'environnement, malheureusement sans moyen pour les mesurer. L'impact des projets sur l'environnement reste au niveau qualitatif et estimatif à partir de la documentation.

74. L'étude sur la capacité de séquestration de carbone des pratiques agricoles agroécologiques n'a pu être menée. L'inventaire des pratiques n'a été réalisé qu'en décembre 2012 c'est à dire à la fin du projet.

75. Les informations sur la vulnérabilité de chaque île et l'impact du changement climatique sur les petites exploitations agricoles devraient être disponibles dans une étude régionale du projet Acclimate de la COI intitulée "Les étude des vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation". L'étude a été réalisée mais n'a pas pris en compte les domaines concernés par le Projet.

IX. BILAN GÉNÉRAL: RÉALISATION DE L'OBJECTIF

76. Le Projet a pour objectif de soutenir l'adaptation des systèmes de production des petits agriculteurs aux changements climatiques dans les îles de l'océan Indien, pour améliorer les revenus et les conditions de vie de l'agriculture familiale. Cet objectif devrait être achevé à travers le partage d'information et la promotion de la mise en œuvre des approches et des techniques relevant de l'agroécologie au niveau des exploitations agricoles familiales et des terroirs villageois, de façon à assurer de meilleurs revenus économiques à partir des productions sélectionnées.

77. D'une manière générale, cet objectif est atteint si on se réfère aux résultats du sondage effectué à partir des fiches d'évaluation envoyées aux plateformes et groupes de travail qui sont représentatifs des acteurs du réseau. Sur la question si les objectifs du Projet sont atteints, il y avait 60% de réponses avec la note satisfaisant et 40% de réponses avec la note très satisfaisant. Les messages sur l'agroécologie comme adaptation de l'agriculture face au changement climatique sont passés et compris à tous les niveaux d'intervention du Projet. Les décideurs et les acteurs sont conscients des enjeux du changement climatique et ont annoncé dans leurs discours qu'ils vont renforcer la prise en compte de ce concept malgré le fait que l'impact sur l'environnement est déjà considéré dans les projets agricoles. D'une manière générale, l'agroécologie telle qu'elle est présentée par le Projet avait satisfait les parties prenantes. De plus, l'approche adoptée avec les plateformes, groupes de travail, pôles de compétence et bases de données, les avait beaucoup intéressée.

78. Les acteurs du réseau chargés de véhiculer les messages sont les membres des plateformes et des groupes de travail composés, entre autres, de l'administration, du secteur privé, des projets de développement, de la recherche, des collectivités, des producteurs et des centres de formation. Cela démontre l'implication de toutes les parties prenantes et l'intérêt qu'elles portent au Projet.

X. IMPACT DU PROJET

79. Dans le cadre du Projet, impact signifie changements positifs dans le discernement de la lutte contre le changement climatique et de l'adaptation au changement climatique. En effet, le Projet est axé sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique en développant un réseau d'acteurs adhérents dans les plateformes, groupes de travail et pôles de compétences, ayant la capacité de donner des réponses aux questions touchant les domaines techniques, scientifiques et économiques de l'agroécologie pour aider les parties prenantes. Les activités exécutées ont permis d'améliorer les connaissances sur l'agroécologie, d'initier la meilleure approche d'adaptation, et de renforcer la communication sur le sujet. Dans tous les pays, des plateformes, des groupes de travail et des pôles de compétences ont été mis en place pour véhiculer des messages et échanger des informations. Il y avait une amélioration de la connaissance des acteurs et des compétences existantes. Il y avait aussi une meilleure compréhension du travail de chacun. Le réseau regroupe en majorité toutes les parties prenantes opérant dans les zones concernées et qui sont représentatives du secteur public (ministères, collectivités) et du secteur privé (producteurs, ONG, projets, commerciaux, etc.).

80. Le Projet avait mis en place un cadre régional d'intervention de tous les acteurs dans le domaine du changement climatique par l'agroécologie. Les actions du FIDA sont axées sur l'amélioration de la petite agriculture mais cela n'a pas empêché la participation des grands exploitants avides d'informations et toujours à la recherche de nouveaux partenaires pour rejoindre le réseau. Profitant de ce réseau, de nombreux acteurs (projets, producteurs, exportateurs, ONG) ont pu améliorer leurs interventions. De nouveaux projets, dans leur conception, s'appuyaient sur le réseau et s'attendaient à une suite du Projet pour continuer l'animation et la dynamisation du secteur agricole à l'échelle régionale.

81. On assistait à un meilleur recentrage de l'agroécologie. En effet, agroécologie est confondue avec une seule pratique agricole "l'agriculture de conservation" or c'est une approche qui facilite la compréhension de l'adaptation climatique et de l'amélioration progressive des modes d'exploitations agricoles.

82. Au niveau institutionnel, il a été remarqué un engagement des décideurs sur le Projet. Les principaux responsables de l'agriculture ont toujours été présents dans les comités de pilotages et dans les réunions des plateformes et groupes de travail dans les pays. C'est un fait qui encourage les techniciens car ils étaient en contact direct avec les décideurs.

83. Au niveau de la recherche, les rencontres et les échanges ont amélioré les relations entre les organismes de recherche et les institutions chargées de la protection des végétaux car experts et techniciens ont pu mettre à jour leurs informations. Il n'existe pas de plateforme permanente qui permet aux instances nationales de se rencontrer. En effet, les informations sur la recherche agricole et la protection des plantes sont fondamentales pour développer l'agriculture or les pays pauvres qui ont des problèmes de production négligent généralement ces points. Un regain de coopération est constaté sur ces points.

84. Au niveau de la coopération régionale, on sentait un développement de la volonté de travailler ensemble. Les nouveaux projets en gestation misent beaucoup sur la coopération régionale pour développer leurs activités. La présence du réseau agroécologie du Projet avait initié cette tendance. Les liens entre les membres du réseau se sont fortement noués.

85. L'estimation de la population touchée par le projet n'a pas pu être menée. Cependant, la composition des plateformes et des groupes de travail est telle que tous les acteurs de la production agricole sont presque touchés par le message sur l'agroécologie. À titre d'exemple, aux Comores, les groupes de travail d'Anjouan (Ndjuwani), Grande Comore (Ngazidja) et Mohéli (Mwali) regroupent tous les institutions, organismes, agriculteurs et projets opérant dans chaque île; A Madagascar, le groupe de travail d'Analanjirifo-Atsinanana a comme membres l'administration territoriale, les services agricoles (agriculture, élevage), le service des forêts, la recherche, les exportateurs, les fournisseurs d'intrants, les projets de production agricole, les groupements de producteurs, les ONGs, les organismes d'appui et des particuliers. Tous ces acteurs ont leur propre réseau d'intervention en milieu rural. Aux Seychelles, on trouve dans la plateforme tous les organismes impliqués dans l'agriculture: le Seychelles Agriculture Agency, la recherche, l'association des producteurs, les projets agricoles, le centre de formation agricole, le département des ressources naturelles. À Zanzibar, le Ministère de l'agriculture et des ressources naturelles dirige la plateforme. On peut y trouver les départements de l'agriculture, de la pêche, de l'environnement et de la recherche, l'université, l'association des agriculteurs et le service de la météo. Se référant à la nature de tous ces organismes composant les plateformes et groupes de travail, il est certain que la population touchée par le Projet est très importante et touche presque toute la population agricole des îles.

86. Il est clair que le Projet avait suscité un large intérêt dans un contexte où l'on pressent que l'approche agroécologique a un palier à franchir, l'amenant du stade de l'expérimentation ou d'initiatives isolées à une large diffusion fondée sur la compréhension de ses enjeux, la maîtrise du sujet par les formateurs et vulgarisateurs et la capacité des opérateurs du développement à en adapter les multiples techniques à des situations non moins multiples.

XI. ÉVALUATION DE LA DURABILITÉ DU PROJET

87. Cette partie du rapport vise à accroître la durabilité des acquis perceptibles en fin de projet, en mettant en lumière les risques au moment du transfert vers les structures de relève. Les actions concernées par ce chapitre sont les échanges d'informations et la communication sur l'agroécologie. Les structures qui devraient assurer ces tâches sont les plateformes et les groupes de travail.

88. Les contraintes pour assurer la continuation des actions sont nombreuses et peuvent freiner l'élan acquis durant la mise en œuvre du projet. Il a été constaté un manque flagrant de leadership. C'est la principale qualité qui manque dans les pays. Pour certains, la mentalité qui prédomine est "toute activité mérite salaire". Les rencontres à travers les plateformes ne sont pas définies comme des bonus qui améliorent la qualité des actions et des relations interprofessionnelles. Elles sont considérées par certains comme des réunions ordinaires où la présence est la plus importante. Heureusement, la majorité des membres jugent intéressantes les réunions et sont motivés pour continuer les rencontres. Le risque de récupération politique est quelquefois mentionné par les membres. Ceux qui dirigent ces structures doivent tenir un langage technique clair pour avoir l'adhésion d'un grand nombre d'acteurs.

89. Un petit budget de fonctionnement est nécessaire et l'appui des projets existants est essentiel. Par expérience, les projets financés par le FIDA sont les plus souples à même d'assurer l'appui de ces structures. La présence d'une expertise locale évidente parmi les membres, aptes à fournir des informations justes est garante de la légitimation de ces structures. Le Projet avait assuré une animation constante du réseau et avait permis de maintenir la dynamique des membres. Malgré la bonne volonté des plateformes et des groupes de travail, une bonne animation et un leadership reconnu sont requis pour motiver toutes les parties prenantes. La durée du Projet est trop courte alors qu'un petit accompagnement aurait été encore utile, le temps de les cadrer lors de la mise en œuvre des nouveaux projets régionaux qui devraient démarrer dans les prochaines années. En effet, des projets régionaux ont été conçus pour s'appuyer sur les structures du réseau du Projet. Malheureusement, il n'y avait pas eu de concertation qui aurait permis de proposer la prise en charge de la continuité de ces structures dans les futurs projets qui seraient les meilleurs moyens pour les appuyer et donner plus de chance à la pérennisation de l'approche du Projet.

XII. ANALYSE DES INNOVATIONS

90. Les plateformes, groupes de travail et les pôles de compétences sont innovants dans la mesure où leur montage répond à un besoin, non seulement régional, mais surtout national. Ils ont été conçus avec des personnes de bonne volonté avec un objectif commun d'aider les uns les autres de manière volontaire. Ces structures peuvent être montées à un niveau géographique ou à une échelle thématique et sont appelées à donner des conseils et à orienter les acteurs sur leurs recherches d'informations.

91. Un projet régional partenaire du Projet avait collaboré pour développer un portail d'information régional appelé à diffuser des informations venant de tous les acteurs dans le souci d'informer et de partager les informations. Ce portail d'information est une opportunité pour valoriser les compétences nationales et partager les bonnes et mauvaises pratiques. C'est également un moyen de lancer l'alarme en cas d'accident et de menaces, auxquels cas la contribution de toutes les parties prenantes est sollicitée. Les moyens financiers n'ont pas été abordés lors de la création de ces structures. Il s'agit simplement de partager des informations susceptibles d'aider ceux dans le besoin par des conseils et des informations bien cadrés.

92. Le Projet avait aussi permis à d'autres acteurs de valoriser leur compétence. D'autres projets ont été conçus pour profiter des acquis du Projet. Un projet régional avait créé un site d'inventaire des acteurs du secteur agroalimentaire à travers une plateforme web interactive et collaborative. Ce site permet de trouver rapidement les bonnes adresses et comprendre qui fait quoi à l'échelle de la région. Il sert aussi à tisser des collaborations à travers les projets et activités menées par chaque acteur. Le site renferme actuellement environ 2 000 organismes, projets, personnes œuvrant dans l'agrobusiness de la région de l'océan Indien. Ce site peut booster la visibilité, valoriser les compétences et donc promouvoir les savoir-faire. L'inscription sur ce site est gratuite.

XIII. PERFORMANCE DES PARTIES PRENANTES

93. Les parties prenantes dont il est question sont ceux qui ont contribué à la mise en œuvre du Projet. Il s'agit de l'administration, du comité de pilotage, des PFN, des plateformes et groupes de travail, des projets, des ONGs, des producteurs et des centres d'appui. En bref, c'est le gouvernement et les partenaires d'exécution. Ils ont approuvé le Projet. Ils sont tous performants dans leur domaine. D'ailleurs, de nombreuses actions menées dans les pays adoptent généralement l'agroécologie dans leur approche sans connaître son importance sur le changement climatique et sur la durabilité de l'agriculture. Cette lacune entraîne la non capitalisation des connaissances or il existe de nombreuses expériences réussies et éprouvées. Il y a aussi le fait que la capitalisation n'est pas un réflexe inné dans les pays pauvres. Chacun opère de manière isolée provoquant un cloisonnement des travaux des intervenants tels que la recherche, la vulgarisation, la formation, le secteur de l'agro-alimentaire, etc. Les acteurs font des échanges dans les rencontres et par internet sans trop de conviction car sans vision de partage de bénéfices mutuels.

94. Les plateformes et les groupes de travail se réunissent occasionnellement. Des efforts devraient encore être menés pour les renforcer et accepter que les rencontres soient un outil de travail récurrent très instructif et productif. Ils devraient s'ouvrir davantage à tous les acteurs du développement agricole, public ou privé et mener des lobbying pour se faire connaître et pouvoir justifier la nécessité de disposer d'un budget de fonctionnement à partir des contributions de chacun.

95. Lors du sondage du réseau, 50% des réponses ont trouvé la performance du gouvernement et de ses partenaires d'exécution satisfaisante dans l'exécution du Projet, 30% l'ont considéré très insatisfaisante et 20% n'ont pas donné d'avis. Néanmoins, il est évident que si les actions de terrain ont évolué positivement, c'est à cause de la performance du gouvernement et de ses partenaires.

96. Il a été évoqué au cours du dernier comité de pilotage, dans le cadre d'une troisième phase du projet ePRPV et de la suite à donner au Projet qui devrait l'accompagner, les projets régionaux suivants:

- le projet FED Biodiversité,
- le projet Germination,
- le projet Arche_net
- le projet Qualireg
- le projet Sécurité Alimentaire de la COI.

Le comité a pris connaissance de l'intérêt de ces projets et de leur complémentarité. Chaque délégation s'accorde sur l'importance à conduire ses projets dans le cadre du réseau de coopération régionale initiée par les projets IRACC et ePRPV. Cela démontre la performance du Projet avec ses partenaires.

XIV. ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Les enseignements tirés du projet sont multiples et concernent plusieurs sujets:

Sur le dossier de projet

97. Une révision des objectifs et des indicateurs auraient du être menée avec le comité de pilotage avant d'établir la programmation des activités. En se basant sur le document du Projet, des ajustements auraient du être apportés avec le comité de pilotage avant de lancer les activités.

Sur le comité de pilotage

98. Il faut éviter que les membres ne soient composés que des points focaux désignés par les États. L'élargissement de la composition comité avec implication des secteurs les plus concernés par les activités du projet améliore le rendement et enrichit les échanges.

Sur la programmation

99. À partir du document du projet, il aurait fallu établir avec les pays un plan d'action conjoint dans lequel les contributions de chaque partie sont mentionnées. Un fonds aurait été réservé pour appuyer les plateformes et groupes de travail dans l'exécution de leur plan d'action.

Sur la communication

100. Les actions de communications devraient être denses au démarrage du projet. Cela évite les mauvaises compréhensions, renforce la position des parties prenantes et facilite l'acceptation du projet. La circulation des informations et le partage du savoir-faire sont les moyens efficaces pour impliquer beaucoup plus les décideurs et intéresser les opérateurs potentiels. Ces mesures pourraient entre autres, orienter les politiques des pays vers une même vision de renforcement de la coopération régionale. Il faudrait équiper les pôles de compétences et les correspondants en communication d'outils de base (appareils photo, notebook, connexion internet) pour les motiver et valoriser leurs connaissances.

101. Le concept de correspondants en communication est louable. Dans le but de renforcer les échanges, des correspondants communication par pays ont été désignés et formés pour maîtriser l'exploitation de l'outil internet et renforcer la circulation des informations.

Sur le suivi/évaluation

102. Inclure dans le dossier un système de suivi évaluation avec un budget correspondant. Programmer également dans le dossier les missions de suivi évaluation externe.

Sur les parties prenantes

103. Plus les rencontres et les échanges se font, plus les parties prenantes se connaissent et s'entraident. Suite ateliers réalisés, toutes les parties prenantes sont conscientes des forces et faiblesses de chacun. Les partages de connaissances et d'informations se faisaient de manière plus volontaire. Tout le monde a pris conscience de sa limite face aux effets néfastes du réchauffement climatique et était devenu plus ouvert au dialogue.

XV. CONCLUSION

104. Le Projet est un projet de mise en réseau d'acteurs à travers le partage d'information et la promotion de la mise en œuvre des approches et des techniques relevant de l'agroécologie. Il n'est pas programmé pour financer des actions de terrain.

105. Le projet offre toute une gamme d'outils qui, assemblés convenablement, donnera naissance à un dispositif qui fournira des appuis techniques, des informations et aura la capacité de répondre aux questions des agriculteurs et opérateurs agricoles. Mais ce dispositif ne peut fonctionner sans la participation volontaire de toutes les parties prenantes, sans un système d'encadrement présent et efficace de proximité des agriculteurs et surtout sans la volonté politique des autorités nationales. L'appui de ePRPV prend toute son importance dans la mesure où le portail régional sur l'agriculture et la biodiversité ainsi que l'annuaire eKoal des acteurs de développement du secteur agricole resteront des outils de travail efficaces qui devraient améliorer la communication.

106. La durée de mise en œuvre du Projet est trop limitée pour un projet de promotion de techniques agricoles améliorées. Les expériences ont montré qu'il faut plusieurs campagnes agricoles pour assurer l'intégration de nouvelles pratiques agricoles dans les systèmes d'exploitation des producteurs ruraux. Malheureusement, le projet n'a pu développer un plan d'action conjoint avec les parties prenantes qu'à la dernière année du projet. Les actions prévues étaient en phase avec les activités mises en œuvre dans les pays. Pour avoir des résultats consolidés et bénéficier de l'expertise offerte, une extension du Projet est sollicitée.

107. C'est également au cours de la dernière année que les plateformes et les groupes de travail ont commencé à fonctionner. Les pôles de compétences gagnent encore à être mieux organisés et renforcés. Ils constituent un des meilleurs remparts contre les problèmes agricoles. À terme, un réseau de pôles de compétences régional avec des connaissances complémentaires et des moyens mutualisés seraient l'idéal. La qualité et la circulation des produits agricoles seraient plus sécurisées. Il faut souligner que ces structures sont appelées à être durables. Ils sont au service de toutes les parties prenantes pour des conseils ou des informations.

108. Il est apparu que le concept des plateformes, groupes de travail et pôles de compétences intéressent les pays. Mais des efforts devraient encore être menés pour qu'ils puissent devenir efficaces.

109. Le partenariat IRACC-ePRPV a été une bonne initiative. Les actions des deux parties ont été complémentaires et orientées vers un objectif commun d'améliorer les capacités des îles à travers les échanges. La communication tenait une place capitale dans le projet ainsi que la diffusion d'information à partir du portail régional.

110. Tous les pays sont unanimes à reconnaître que la voie de l'agroécologie est une solution vers une agriculture durable. Un engagement commun des pays pour promouvoir cette approche renforcerait toutes les initiatives en cours et améliorerait l'objectif commun de lutter contre le changement climatique par l'adaptation des pratiques agricoles vers l'agroécologie.

111. L'unité de coordination du Projet avait joué un rôle de facilitateur et de médiateur dans la mise en œuvre. Et l'avancement des activités repose sur la capacité de chaque île à tenir ses engagements dans la programmation. Le projet n'avancera pas si les agriculteurs n'ont pas confiance aux techniciens

et à l'agroécologie. Pour cela, il faut que l'administration remplisse sa fonction de premier responsable de l'agriculture et que les expertises nationales collaborent étroitement avec les producteurs.

112. Tous les pays disposent de ressources humaines compétentes qui ne sont pas appréciées à leur juste valeur. Le Projet a mis en place un processus pour qu'elles soient reconnues comme piliers et acteurs essentiels du développement. Le Projet avait essayé dans son approche de les faire grandir en confiance, en responsabilité et en puissance. En confiant les initiatives aux plateformes, groupes de travail et pôles de compétences, le projet leur avait lancé un défi pour voir leur capacité de rassembleur et de moteur. La finalité de cette approche consiste à stimuler un sentiment de confiance en soi, à aider les partenaires à approfondir leur propre réflexion pour qu'ils se sentent à l'aise dans l'utilisation de leurs compétences. Les moyens à disposition et le délai du Projet n'ont pas permis de développer cet axe.

ANNEXES

Annexe 1: La Commission de l'Océan Indien en bref

Annexe 2: Cadre logique

Annexe 3: Tableau des performances

Annexe 4: États financiers 2010-2011-2012/2013

Annexe 5: Dépenses par catégorie

Annexe 6: Résultats du sondage des membres du réseau agroécologie (plateformes, groupes de travail et pôles de compétences)

Annexe 7: Notes sur les missions de suivi du FIDA

Annexe 8: Relevé des conclusions du dernier comité de pilotage du 4-12-2012

Annexe 9: Les points focaux nationaux du Projet

Annexe 10: Plateforme nationale de l'Union des Comores

Annexe 11: Plateforme nationale de Madagascar

Annexe 12: Groupe de travail des régions d'Analanjirifo et Atsinanana

Annexe 13: Plateforme nationale de Maurice

Annexe 14: Groupe de travail Rodrigues

Annexe 15: Plateforme nationale des Seychelles

Annexe 16: Plateforme nationale de Zanzibar

Annexe 17: Groupe de travail de Pemba

Annexe 18: Liste des correspondants en communication

Annexe 19: Notes sur le projet partenaire Élargissement et pérennisation du réseau de protection des végétaux (ePRPV)

Annexe 1: La Commission de l'Océan Indien en bref

La Commission de l'océan Indien (COI) est une organisation intergouvernementale créée en 1982 à Port-Louis (Maurice) et institutionnalisée en 1984 par l'Accord de Victoria (Seychelles). Elle réunit cinq pays de la région océan Indien: Union des Comores, France/Réunion, Madagascar, Maurice, Seychelles.

Sa mission principale est de resserrer les liens d'amitié et de solidarité entre les populations de l'Indianocéanie, et de bâtir des projets régionaux de développement durable, destinés à les protéger, améliorer leurs conditions de vie et préserver les ressources naturelles dont elles dépendent fortement.

Seule organisation régionale africaine composée exclusivement d'îles, la COI défend leurs intérêts insulaires sur la scène régionale et internationale et promeut un développement plus durable et solidaire.

Une coopération de proximité

Du fait de leur géographie, de leur histoire et de leur culture, les 5 États partagent des valeurs et des intérêts communs face aux mutations de leur environnement. La COI s'est donnée pour mission de resserrer les liens d'amitié et de solidarité entre les peuples, et de contribuer au développement durable de ses États membres.

Face aux crises (alimentaire, sécuritaire, financière, énergétique, et écologique) et à la mondialisation, la coopération de proximité prend tout son sens. Elle permet de mieux répondre à des problèmes souvent transfrontaliers, de mutualiser les ressources et les expertises, d'échanger des informations, des expériences et des bonnes pratiques. Elle sert de levier à l'intégration régionale et globale de ses États membres.

Une plateforme de défense des intérêts insulaires

Seule organisation régionale africaine composée exclusivement d'îles, la COI s'est révélée au fil des ans une plateforme naturelle pour défendre les intérêts insulaires spécifiques de ses États qui ont en commun l'isolement, la fragilité environnementale, l'exposition aux catastrophes naturelles, l'étroitesse des marchés (hormis Madagascar) et une grande dépendance envers leurs ressources marines et côtières.

Annexe 2: Cadre logique

Logique d'Intervention (Hiérarchie des Objectifs)	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses et risques
<p>Objectif général Amélioration durables des revenus et des conditions de vie des agriculteurs familiaux par des approches et pratiques agricoles contribuant à lutter contre le réchauffement climatique dans les États membres de la Commission de l'océan Indien (COI).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revenus et niveau de vie de l'agriculture familiale • Carbone séquestré • Tendance positive dans la qualité des ressources naturelles 	<ul style="list-style-type: none"> • Réduction des risques et des impacts négatifs des phénomènes climatiques sur les agrosystèmes et sur les filières alimentaires des îles de l'Océan Indien, suivi et évaluations des projets partenaires • Études et expérimentations des institutions scientifiques partenaires. • Recensements et enquêtes-terrain 	<p>Absence de catastrophes naturelles extrêmes dans la période de transition</p>
<p>Objectif spécifique et Résultats attendus Promouvoir le développement et la mise en œuvre des approches et des techniques agroécologiques au niveau des petites exploitations familiales et des terroirs villageois, de façon à assurer de meilleurs revenus économiques à partir des productions sélectionnées.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Exploitations familiales et groupes d'agriculteurs adoptant les techniques agroécologiques • connaissance et maîtrise de ces approches et techniques • Bénéfices économiques et sociaux démontrés 	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi et évaluations des projets partenaires • Études et expérimentations des institutions scientifiques partenaires 	<p>Soutien et engagement des États membres de la COI (Comores, France/Réunion, Madagascar, Maurice, Seychelles)</p>
<p>1. Compréhension commune des enjeux, des principes, des techniques et des bénéfices de la démarche agroécologique, en termes de politiques agricole, environnementale, économique et sociale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intégration dans les politiques et initiatives nationales et régionale • Intégration dans les cadres d'intervention des bailleurs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Politiques, plans et programmes. • cadres d'intervention interbailleurs et par bailleur de fonds. • Relevés de décisions politiques 	<p>Mobilisation et participation de toutes les parties prenantes</p>
<p>2. Meilleure connaissance et partage des expériences régionales en matière d'agriculture durable et de pratiques agro écologiques acquises à travers les différentes initiatives régionales, ainsi que les voies d'adaptation aux différents agrosystèmes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostic, inventaires • Réseaux de coopération opérationnels et dédiés • Méthodes et solutions diffusées aux groupes cible ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Circuits d'information et vulgarisation • Publications, manuels, inventaires • Sites internet et centres d'information 	<p>Motivations et soutien des parties prenantes. Appui des pays à l'approche régionale</p>
<p>3. Capacité opérationnelle accrue des parties prenantes en matière d'agroécologie, visant particulièrement les décideurs et les administrateurs du secteur agricole, les organisations agricoles, les gestionnaires de projets et les ONG.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intégration de l'agroécologie dans les projets agricoles • Référentiels techniques et Pôles de compétences existants et opérationnels 	<ul style="list-style-type: none"> • documents et sites de projets • Accès à l'information pertinente par les parties prenantes. • Séminaires et ateliers techniques 	

Projet Initiative régionale agroécologie changement climatique, IRACC
Rapport d'achèvement

Annexe 2: Cadre logique (suite)

Objectif spécifique et Résultats attendus (suite)	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses et risques
<p>4. Contribution à la lutte contre le réchauffement climatique au niveau régional du fait (i) d'une meilleure séquestration du carbone dans les sols, ou d'un ralentissement de sa déséquestration et (ii) du renforcement des défenses naturelles des agrosystèmes contre les effets adverses du réchauffement climatique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Objectifs des projets de développement concourant à la lutte contre la déséquestration du carbone 	<ul style="list-style-type: none"> Suivi du programme Intégration de ce suivi dans le SE des projets de développement 	
<p>5. L'initiative est gérée en maximisant la participation des États membres de la COI, la coordination entre bailleurs, les échanges entre professionnels et en visant la pérennisation des principaux éléments de cette organisation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mise en place de l'UCR, des PFN et de leurs homologues Constitution réseaux Mise en place des pôles de développement 	<ul style="list-style-type: none"> Suivi du programme Adhésion au RADOI, GSDM, PRPV Rapports de suivi/évaluation Rapports financier 	<ul style="list-style-type: none"> Intentions de cofinancements confirmés (CIRAD, France/Réunion, AFD) Partage des moyens de l'UCR avec le PRPV
<p>Activités</p> <p>1. Composante 1 : Information et sensibilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensibilisation et information des décideurs (niveau politique). appui au dialogue entre décideurs et parties prenantes (niveau stratégique et opérationnel) : analyse des besoins, priorités d'actions, Bénéfices et responsabilités, . Information du grand public (société civile, consommateurs, etc.). 	<p>Moyens</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Participation décideurs aux colloques, séminaires b) Mobilisation des chercheurs/techniciens nationaux c) Participation représentants de la société civile d) Publications et diffusion médias 	<ul style="list-style-type: none"> a) CR évènements, documents de politique. b) Information publiée sur le réseau. c) Bulletins et documents de vulgarisation d) Information publiée dans les médias. 	<ul style="list-style-type: none"> Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie de communication par programme et partenaires.
<p>2. Composante 2 : Connaissance et partage du savoir-faire (knowledge sharing)</p> <ul style="list-style-type: none"> Évaluation de la problématique agroécologique Revitalisation, fonctionnement, animation d'un réseau Agriculture durable dans l'océan Indien. L'installation d'un forum d'échanges d'expériences et la mise en place des services questions/réponses Encourager les visites d'échanges parmi les représentants des groupes communautaires agricoles entre les îles Instauration et mise à jour d'un site WEB qui reliera toute les parties prenantes Participation à des réseaux internationaux. Promotion internationale des compétences régionales. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Études nationales et régionale b) Inventaires des expériences et pratiques agroécologiques dans la région c) Moyens informatiques et logistiques pour réseau et rencontres d) Niveau d'utilisation du forum et des services e) Participation au visites d'échanges f) Sondage sur l'utilité du site WEB au partie prenante g) Participation régionale à des évènements internationaux 	<ul style="list-style-type: none"> a) Rapport du bilan b) Actes du colloque, CR des autres manifestations, publication réseau c) Nbre informations, nbre et volume bases de données, nbre et type d'échanges sur le réseau d) Nbre, type des référentiels, volume des données, taux de mise à jour e) Liens du RADOI avec autres réseaux et réciprocité f) Communication publiées sur le réseau 	<ul style="list-style-type: none"> Partenariat et cofinancement de la Recherche Soutien des partenaires au partage et à la diffusion

Projet Initiative régionale agroécologie changement climatique, IRACC
Rapport d'achèvement

Annexe 2: Cadre logique (fin)

Activités (suite)	Moyens	Sources de vérification	Hypothèses et risques
<p>3. Composante 3 : Amélioration des capacités opérationnelles des parties prenantes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Création et appui aux référentiels permanents dans les pays - Création/renforcement de pôles de compétence agroécologique. - Colloque régional, séminaires et ateliers nationaux et régionaux - Mise en place d'un système de Veille et d'action agroécologique. - Appui à la formulation/révision/réalisation de projets et d'investissements. - Promotion des relations commerciales sur les marchés ciblés. - Études socio-économiques et approfondissements techniques. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Référentiels et Pôles de compétences actifs et validés b) Animation réseau (ateliers, services-conseil) c) Visites et échanges professionnels d) Études et enquêtes e) Publications & communications 	<ul style="list-style-type: none"> a) Adhésions aux réseaux b) Protocoles d'accords signés c) Suivi des ministères de l'agriculture d) Informations sur le RADOI a/s échanges commerciaux e) Actes et compte-rendus des colloques/séminaires 	<ul style="list-style-type: none"> • Partenariat actif et cofinancement de la Recherche
<p>4. Composante 4 : Contribution à la lutte contre le changement climatique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en œuvre de microprojets d'agroécologie dans les projets de développement rural en cours basé sur les expériences réussies des îles voisines. - Promotion de la relation agroécologie/bilan du carbone - Ciblage des recommandations techniques sur les pratiques améliorant la séquestration du carbone. - Contribution au développement de méthodologies adaptées pour l'analyse et le suivi des impacts sur le CC - Effectuer des évaluations sur la vulnérabilité de chaque île au changement climatique, focalisant sur les petites exploitations agricoles 	<ul style="list-style-type: none"> a) Publications scientifiques et communications aux/des décideurs. b) Suivi technique du Programme. c) Indicateurs d'impacts identifiés d) Suivi des analyses de risque climatique 	<ul style="list-style-type: none"> a) Actes et compte rendus des colloques/séminaires. b) Rapports annuels. c) Sites des institutions partenaires d) Liaisons avec les principales stations météorologiques 	<ul style="list-style-type: none"> • Avancement de la recherche internationale dans le domaine
<p>5. Gestion du projet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unité de coordination régionale - Points focaux nationaux et homologues du secteur professionnel - Serveur régional et serveurs nationaux des réseaux COI 	<ul style="list-style-type: none"> a) Personnel et moyens de l'UCR en place b) Représentants nationaux régulièrement présents au comité de suivi c) Personnel et moyens des serveurs en place 	<ul style="list-style-type: none"> a) Rapport d'installation, rapports annuels. b) Comptes rendus des comités de suivi c) Rapport d'installation, rapports annuels. 	<ul style="list-style-type: none"> • Large partenariat avec les projets de développement • Accord des États membres et des bailleurs pour des synergies efficaces avec les projets nationaux • Partage de compétences/moyens régionaux

Annexe 3: Tableau des performances

Logique d'Intervention (Hiérarchie des Objectifs)	Indicateurs objectivement vérifiables	Résultats	Taux de réalisation
<p>Objectif général Amélioration durables des revenus et des conditions de vie des agriculteurs familiaux par des approches et pratiques agricoles contribuant à lutter contre le réchauffement climatique dans les États membres de la Commission de l'océan Indien (COI).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revenus et niveau de vie de l'agriculture familiale • Carbone séquestré • Tendance positive dans la qualité des ressources naturelles 	<ul style="list-style-type: none"> • Revenus et niveau de vie de l'agriculture familiale améliorés dans les projets partenaires • Efforts d'appliquer des pratiques qui séquestrent le carbone • Prise en compte de la qualité des ressources naturelles 	<ul style="list-style-type: none"> • 75% • 90% • 75%
<p>Objectif spécifique et Résultats attendus Promouvoir le développement et la mise en œuvre des approches et des techniques agroécologiques au niveau des petites exploitations familiales et des terroirs villageois, de façon à assurer de meilleurs revenus économiques à partir des productions sélectionnées.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Exploitations familiales et groupes d'agriculteurs adoptant les techniques agroécologiques • Connaissance et maîtrise de ces approches et techniques • Bénéfices économiques et sociaux démontrés 	<ul style="list-style-type: none"> • Adoption des techniques agroécologiques dans les projets partenaires • Connaissance et maîtrise de ces approches et techniques • Agriculteurs convaincus des effets de l'agroécologie 	<ul style="list-style-type: none"> • 75% • 50% • 100%
<p>1. Compréhension commune des enjeux, des principes, des techniques et des bénéfices de la démarche agroécologique, en termes de politiques agricole, environnementale, économique et sociale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intégration dans les politiques et initiatives nationales et régionale • Intégration dans les cadres d'intervention des bailleurs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Résilience de l'agriculture prise en compte dans les politiques et initiatives nationales et régionale • Intégration dans les cadres d'intervention des bailleurs. 	<ul style="list-style-type: none"> • 60% • 50%
<p>2. Meilleure connaissance et partage des expériences régionales en matière d'agriculture durable et de pratiques agro écologiques acquises à travers les différentes initiatives régionales, ainsi que les voies d'adaptation aux différents agrosystèmes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intégration dans les politiques et initiatives nationales et régionale • Intégration dans les cadres d'intervention des bailleurs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Intégration dans les politiques et initiatives nationales et régionale • Intégration dans les cadres d'intervention des bailleurs. 	<ul style="list-style-type: none"> • 75% • 100%

Projet Initiative régionale agroécologie changement climatique, IRACC
Rapport d'achèvement

Objectif spécifique et Résultats attendus (suite)	Indicateurs objectivement vérifiables	Résultats	Taux de réalisation
<p>3. Capacité opérationnelle accrue des parties prenantes en matière d'agroécologie, visant particulièrement les décideurs et les administrateurs du secteur agricole, les organisations agricoles, les gestionnaires de projets et les ONG.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intégration de l'agroécologie dans les projets agricoles • Référentiels techniques et Pôles de compétences existants et opérationnels 	<ul style="list-style-type: none"> • Intégration relativement limitée de l'agroécologie dans les projets agricoles • Référentiels techniques et pôles de compétences existants et opérationnels mais manque de temps d'accompagnement et d'encadrement 	<ul style="list-style-type: none"> • 60% • 50%
<p>4. Contribution à la lutte contre le réchauffement climatique au niveau régional du fait (i) d'une meilleure séquestration du carbone dans les sols, ou d'un ralentissement de sa déséquestration et (ii) du renforcement des défenses naturelles des agrosystèmes contre les effets adverses du réchauffement climatique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Objectifs des projets de développement concourant à la lutte contre la déséquestration du carbone 	<ul style="list-style-type: none"> • Objectifs des projets de développement concourant à la lutte contre la déséquestration du carbone 	<ul style="list-style-type: none"> • 75%
<p>5. L'initiative est gérée en maximisant la participation des États membres de la COI, la coordination entre bailleurs, les échanges entre professionnels et en visant la pérennisation des principaux éléments de cette organisation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place de l'UCR, des PFN et de leurs homologues • Constitution réseaux • Mise en place des pôles de développement 	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place de l'UCR, des PFN et de leurs homologues • Réseaux constitués mais manque de temps d'accompagnement • Pôles de développement mis en place mais manque de temps d'accompagnement 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 50% • 50%

Annexe 4: États financiers 2010-2011-2012

États financiers 2010

Nom du Bénéficiaire : COMMISSION DE L'OCEAN INDIEN

N° de l'Accord de don FIDA : 1078-IOC

Engagement financier N° 1 | PTBA DE DEMARRAGE du 01.06.2010 au 31.12.2010

Code Budgétaire/ Analytique	Libellé	Montant	Mémoires antérieurs	Période concernée	Total	Solde	Taux d'exécution (engagement /Crédit ouvert)
300000	Activités	270 936,00	0,00	107 025,11	107 025,11	163 910,89	39,50
310000	Compréhension commune des enjeux, des principes, des techniques de la démarche agroécologique	64 744,00	0,00	32 879,37	32 879,37	31 864,63	50,78
320000	Meilleure connaissance et un partage des expériences régionales en matière d'agriculture durable et d'agroécologie	32 682,00	0,00	2 318,07	2 318,07	30 363,93	7,09
330000	Capacité accrue des parties prenantes	27 583,00	0,00	0,00	0,00	27 583,00	0,00
340000	Contribution, à plus long terme, à l'adaptation des systèmes productifs aux conséquences du réchauffement climatique au niveau régional	61 596,00	0,00	2 298,83	2 298,83	59 297,17	3,73
350000	Gestion du projet	84 331,00	0,00	69 528,83	69 528,83	14 802,17	82,45
900000	Imprévus	4 064,00	0,00	0,00	0,00	4 064,00	0,00
Total		275 000,00	0,00	107 025,11	107 025,11	167 974,89	38,92

Projet Initiative régionale agroécologie changement climatique, IRACC
Rapport d'achèvement

États financiers 2011

Nom du Bénéficiaire : COMMISSION DE L'OCEAN INDIEN

N° de l'Accord de don FIDA : 1078-IOC

Engagement financier N° 2 | PTBA 2011 du 01.01.2011 au 31.12.2011

Code Budgétaire/ Analytique	Libellé	Montant	Mémoires antérieurs	Période concernée	Total	Solde	Taux d'exécution (engagement /Crédit ouvert)
300000	Activités	444 167,00	0,00	202 842,85	202 842,85	241 324,15	45,67
310000	Compréhension commune des enjeux, des principes, des techniques de la démarche agroécologique	48 359,00	0,00	27 055,94	27 055,94	21 303,07	55,95
320000	Meilleure connaissance et un partage des expériences régionales en matière d'agriculture durable et d'agroécologie	92 883,00	0,00	38 068,71	38 068,71	54 814,29	40,99
330000	Capacité accrue des parties prenantes	84 263,00	0,00	29 733,92	29 733,92	54 529,08	35,29
340000	Contribution, à plus long terme, à l'adaptation des systèmes productifs aux conséquences du réchauffement climatique au niveau régional	73 712,00	0,00	3 713,06	3 713,06	69 998,94	5,04
350000	Gestion du projet	144 950,00	0,00	104 271,22	104 271,22	40 678,78	71,94
900000	Imprévus	5 833,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	0,00
Total		450 000,00	0,00	202 842,85	202 842,85	247 157,15	45,08

Projet Initiative régionale agroécologie changement climatique, IRACC
Rapport d'achèvement

États financiers 2012-2013

Nom du Bénéficiaire : COMMISSION DE L'OCEAN INDIEN

N° de l'Accord de don FIDA : 1078-IOC

Engagement financier N° 3 | PTBA 2012-2013 du 01.01.2012 au 30.06.2013

Code Budgétaire/ Analytique	Libellé	Montant	Mémoires antérieurs	Période concernée	Total	Solde	Taux d'exécution (engagement /Crédit ouvert)
300000	Activités	486 470,50	0,00	368 807,70	368 807,70	117 662,80	75,81
310000	Compréhension commune des enjeux, des principes, des techniques de la démarche agroécologique	59 935,76	0,00	27 478,73	27 478,73	32 457,03	45,85
320000	Meilleure connaissance et un partage des expériences régionales en matière d'agriculture durable et d'agroécologie	84 869,74	0,00	79 468,36	79 468,36	5 401,38	93,64
330000	Capacité accrue des parties prenantes	107 470,00	0,00	103 872,70	103 872,70	3 597,30	96,65
340000	Contribution, à plus long terme, à l'adaptation des systèmes productifs aux conséquences du réchauffement climatique au niveau régional	49 875,00	0,00	4 000,00	4 000,00	45 875,00	8,02
350000	Gestion du projet	184 320,00	0,00	153 987,91	153 987,91	30 332,09	83,54
900000	Imprévus	3 657,50	0,00	0,00	0,00	3 657,50	0,00
Total		490 128,00	0,00	368 807,70	368 807,70	121 320,30	75,25

Annexe 5: Dépenses par catégorie

Nom du Bénéficiaire : COMMISSION DE L'OCEAN INDIEN

N° de l'Accord de don FIDA : 1078-IOC

Catégories	Montant don initial		Montant don révisé en 2012		Dépenses	Engagements	Total DEP+ENG	Taux Exécution
	USD	%	USD	%				
Salaire	105 000	14	225 355	30	211 355,00	14 000,0	225 355,00	100%
Services	116 000	15	97 993	13	76 517,49	0,00	76517,49	78%
Déplacements	27 000	4	16 806	2	12 419,69	0,00	12419,69	74%
Équipements	55 000	7	24 946	3	24 945,35	0,00	24945,35	100%
Coûts d'entretien	102 000	14	87 279	12	70 797,63	1 690,00	72487,63	83%
Suivi évaluation	35 000	5	5 000	1	2 981,54	0,00	2981,54	60%
Formation	310 000	41	292 621	39	272 656,59	0,00	272656,59	93%
Total	750 000	100	750 000	100	671 673,29	15 690,0	687 363,29	92%

Annexe 6: Résultats du sondage des membres du réseau agroécologie

(Points focaux, groupes de travail, pôles de compétences et partenaires)

		1	2	3	4
1. Pertinence du projet	Est-ce que le concept du projet sur la vulgarisation de l'agroécologie vous semblait-il pertinent?			50%	50%
2. Réalisation des objectifs de développement	Est-ce que les messages sur l'agroécologie étaient-ils importants et sont-ils passés?			60%	40%
3. Résultats atteints par composante					
• Composante 1: Information et sensibilisation	Les échanges durant les réunions et à travers l'internet vous sont-ils bénéfiques?			60%	40%
• Composante 2: Connaissance et partage du savoir faire	Est-ce que le partage d'expériences et de connaissances vous sont-ils bénéfiques?			40%	60%
• Composante 3: Amélioration des capacités opérationnelles des parties prenantes	Est-ce que le projet a-t-il amélioré vos capacités en connaissance de l'agroécologie?			60%	40%
• Composante 4: Appui aux petites exploitations agricoles à s'adapter au changement climatique	Est-ce que le projet a-t-il amélioré vos capacités pour diffuser des messages sur l'agroécologie aux producteurs?		30%	60%	10%
4. Organisation et gestion	Comment avez-vous trouvé la gestion d'ensemble du projet?		20%	70%	10%
5. Coûts et financement	Les actions menées sont-elles suffisantes pour améliorer la connaissance de l'agroécologie?	10%	50%	30%	0%
6. Performance	Le projet vous a-t-il satisfait?		30%	30%	40%
7. Performance du Gouvernement et ses partenaires d'exécution	Est-ce que votre gouvernement et les partenaires locaux sont-ils satisfaits?	30%	0%	50%	0%

Sondage réalisé auprès des points focaux nationaux de tous les pays, des groupes de travail de Grande Comore, Mohéli; Anjouan, Analanjirifo Atsinanana, Vakinankaratra, Rodrigues, Pemba, des projets PNDHD, AD2M, du SGP/GEF du Pnud, du pôle de compétence en protection des plantes d'Antananarivo.

Les notations:

1: Très insatisfait (Le projet n'a pas réalisé de progrès satisfaisant vers aucun des objectifs visés et n'a pas été en mesure de s'ajuster aux contraintes rencontrées)

2: Insatisfait (Le projet n'a pas réalisé des progrès vers la plupart des objectifs visés, mais a cherché à trouver des solutions aux contraintes rencontrées)

3: Satisfait (Le projet a réalisé des progrès acceptables vers tous ou la plupart des objectifs majeurs)

4: Très satisfait (Le projet a réalisé des progrès importants vers tous les objectifs majeurs)

Annexe 7: Notes sur les missions de suivi du FIDA

Décembre 2010: Mission d'appui technique du FIDA

Une mission a été demandée par le Fonds international de développement agricole (FIDA) du 5 au 10 décembre 2010 afin d'apporter un appui à l'Unité de coordination régionale (UCR), lors de la tenue de l'atelier de lancement (8 décembre 2010) puis de la première réunion du Comité de pilotage (9 décembre 2010) au siège de la Commission de l'océan Indien (COI), à Quatre-Bornes, Ile Maurice. L'appui est principalement orienté vers les questions de stratégie, d'organisation et de gestion et, plus particulièrement, sur le programme de travail et le budget 2011.

Juin 2012: Mission de supervision

Une mission du Fonds international de développement agricole (FIDA) a séjourné à l'Ile Maurice du 6 au 22 juin 2012, pour effectuer, entre autres, le suivi de l'Initiative pour l'adaptation des systèmes de production des petits agriculteurs aux changements climatiques dans les îles de l'océan Indien par la diffusion de l'agroécologie. La Mission avait pour objectif principal d'apprécier l'état d'avancement des activités du projet et d'évaluer les potentialités de mise à l'échelle. Elle a réalisé des visites de terrain sur l'Ile Maurice et sur Rodrigues.

Annexe 8: Relevé des conclusions du comité de pilotage du 4-12-2012

"Initiative régionale pour l'adaptation de la petite agriculture au changement climatique dans les îles de l'océan Indien par la diffusion de l'agroécologie"

Réunion du Comité de Pilotage
Saint Pierre, 4 décembre 2012
Relevé de conclusions

Le Comité de pilotage de l'IRACC s'est réuni pour la dernière fois le 4 décembre 2012 au Pôle de Protection des Plantes au CIRAD à Saint Pierre. Il est composé des points focaux nationaux, de leurs suppléants, des représentants des projets de la COI, d'ePRPV et du FIDA, partenaires de l'exécution. Les hauts responsables du secteur agricole des Comores, Madagascar, Maurice (Rodrigues), Seychelles et Zanzibar ont participé à cette rencontre.

La séance d'ouverture a été présidée par M. Louis BIANNIC, Directeur de la DAAF Réunion, et réunissait M. RAZAKA Harijhons Chargé de Mission de la COI, M. RAKOTOSON Philibert, Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture de Madagascar, M. Bernard REYNAUD, chef du projet ePRPV, et M. RAKOTONDRALAMBO Andriantahina, coordinateur du projet IRACC qui représentait à cette occasion Mme Caroline BIDAULT du FIDA. Les États de la zone d'intervention du projet étaient représentés par leurs Points focaux nationaux des États membres de la COI et de Zanzibar. Pour cette réunion, le Comité de pilotage était élargi aux responsables des projets mis en œuvre par la Réunion dans le secteur agricole.

L'ordre du jour portait sur:

- L'examen et la discussion du rapport annuel 2012 et du bilan de l'IRACC et de ePRPV
- L'examen et la discussion sur les perspectives du réseau et des acquis de IRACC et ePRPV

Résolutions:

1. Le rapport annuel IRACC 2012 et le bilan de ePRPV sont approuvés.

2. Les actions conduites par la plateforme régionale doivent être poursuivies:

- Composantes 1 et 2: le réseau de correspondants en communication doit contribuer activement à l'alimentation du portail web <http://www.agriculture-biodiversité-oi.org> mais aussi à la mise à jour de l'annuaire interactif des acteurs en agriculture, en agroalimentaire et en biodiversité. En 2013, Madagascar souhaite relancer la procédure de recrutement d'un volontaire du progrès en appui au correspondant en communication, de même les Seychelles sont demandeurs.

La base de données Organismes Nuisibles sur les plantes cultivées doit être mise à jour. Un atelier à cet effet sera organisé en 2013. À cette occasion, il sera testé des outils nomade d'aide au diagnostic de terrain développés à la Réunion (application smartphone...) pour mesurer leur intérêt dans une application plus régionale.

- Composante 3: le projet IRACC-ePRPV a permis le renforcement des compétences régionales en biologie moléculaire. À partir des laboratoires compétents, des actions en pathologie végétales sur des sujets communs à définir pourront être conduites.

Dans le cadre du renforcement de la coopération régionale en matière de lutte phytosanitaire, les délégations se sont accordées, à l'occasion de l'atelier sur les référentiels techniques tenu la semaine prochaine à Madagascar, de communiquer les listes d'inventaire des produits agrochimiques utilisés en agriculture conventionnelle et les produits utilisés en agriculture biologique dans chaque pays. L'objectif affiché est de pouvoir mieux harmoniser les techniques de lutte au niveau régional.

Concernant le point spécifique sur une meilleure gestion de la lutte contre les mouches des fruits (organismes nuisibles importants dans chaque île), il est signalé le démarrage d'un programme régional sur les mouches des fruits porté par l'AIEA et dans lequel le projet ePRPV vient en appui.

Sur les questions d'alerte sanitaire et phytosanitaire, le comité signale l'importance de pouvoir gérer au niveau des pays la lutte contre la mouche de quarantaine (*Bactrocera invadens*) et du *Varroa destructor* afin d'éviter leur introduction dans les pays indemnes et d'apporter un appui aux pays qui ont engagé la lutte. À ce titre, l'attention des plateformes, des groupes de travail et des pôles de compétences de chaque pays est attirée.

- Composante 4: en matière d'action de vulgarisation, de formation et de sensibilisation des agriculteurs, l'atelier régional agriculture raisonnée tenu en novembre 2012 à la Réunion a permis de dégager des pistes de travail prioritaires:

- la gestion de l'eau agricole;
- la rédaction et la diffusion de livret technique sur les maladies, ravageurs et auxiliaires;
- la nécessité de conduire une réflexion globale sur le traitement et la valorisation des déchets et effluents agricoles en rendant acteurs les agriculteurs;
- la gestion de la fertilité des sols et la réduction des pesticides dans la production agricole (promotion de l'agroécologie).

Par ailleurs, il a été évoqué au cours du comité dans le cadre d'une phase 3 du projet ePRPV et de la suite à donner au projet IRACC, les projets suivants:

- le projet FED Biodiversité,
- le projet Germination,
- le projet Arche_net
- le projet Qualireg
- le projet Sécurité Alimentaire de la COI.

Le comité a pris connaissance de l'intérêt de ces projets et de leur complémentarité. Chaque délégation s'accorde sur l'importance à conduire ses projets dans le cadre du réseau de coopération régionale initiée par les projets IRACC et ePRPV.

3. Le comité remercie la COI et le FIDA d'avoir mis en œuvre cette première initiative régionale avec l'appui du projet ePRPV sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique et souligne la nécessité de poursuivre les actions engagées afin de renforcer les moyens face au défi du changement climatique et de ses conséquences dans la région.

Fait à Saint Pierre, le 4 décembre 2012

1 Pour les Comores:
M. NOBATAINE Ali Mohamed,
Représentant du Point focal national

2 Pour la Réunion:
M. Eric
JEUFFRAULT,
Point focal national

3 Pour Madagascar:
M. RAKOTOSON Philibert,
Représentant du Point focal national

4 Pour Maurice:
M. Jag HEERASING,
Point focal national

5 Pour Zanzibar:
Ms THANI Asia Filfil,
Point focal national

6 Pour les Seychelles:
M. NANCY Keven,
Point focal national

7 Pour la COI:
M. RAZAKA Harijhons,
Chargé de Mission

Projet Initiative régionale agroécologie changement climatique, IRACC
Rapport d'achèvement

Liste des participants au comité de pilotage 2012

COMORES		
M. ABDILLAH Issa	Point Focal National suppléant – Responsable de la cellule de communication de la Vice Présidence	Abdillah.issa@yahoo.fr
Mme GRIMAUULT Christiane	Volontaire du progrès	Christiane.grimault@cirad.fr
M. NOBATAINE Ali Mohamed	Coordinateur Régional PNDHD	Nobataine06@yahoo.fr
MAURICE		
M. HEERASING Jag	Point Focal National – Acting Principal Agricultural Officer Ministry of Agro-Industry and Food Security	jheerasing@mail.gov.mu
M. AGATHE Rib Benley	Point Focal National – Scientific Officer Commission for Agriculture	irbenley@yahoo.com
M. MANGAR Eric	MAA Director (A Food security National Organisation)	Maa_eric@hotmail.com
COI		
M. RAZAKA Léon Martial Harijhonse	Chargé de Mission COI	Harijhons.razaka@coi-ioc.org
M. RAKOTONDRALAMBO Andriantahina	Coordinateur Régional IRACC	Tahina.rakotondralambo@coi-ioc.org
Mme LEBRETON Isabelle	Assistante Administrative et Financière Projets CC COI	Isabelle.lebreton@coi-ioc.org
SEYCHELLES		
M. NANCY Keven	Point Focal National – Principal officer, Research and Development, Seychelles Agricultural Agency	kvenanc@yahoo.com
M. NAIKEN Marc	Chief Executive Officer of the Seychelles Agricultural Agency	mnaikenvic@hotmail.com
ZANZIBAR		
Mrs THANI Asia Filfil	Point Focal National – Planning Officer Ministry of Agriculture and Natural Resources	asiathani@yahoo.fr
M. JUMA Juma Ali	Deputy Principal Secretary, Ministry of Agriculture and Natural Resources	J_juma@hotmail.com
MADAGASCAR		
M. RAKOTOSON Philibert	SG Ministère de l'Agriculture	kotosonfily@yahoo.fr
REUNION		
M. JEUFFRAULT Eric	Point Focal National – Chef du service Economie Agricole et Filières à la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt	Eric.jeuffrault@agriculture.gouv.fr
M. REYNAUD Bernard	Directeur du pole de Protection des Plantes, Saint Pierre	Bernard.reynaud@cirad.fr
Mme DELLA MUSSIA Sophie	Chargée de Communication CIRAD	Sophie.della_mussia@cirad.fr
M. V Claude	CIRAD -	Claude.
M. LE ROUX Denny	FARRE Réunion	Farre.run@wanadoo.fr
M. INSA Guillaume	ARMEFLHOR	insaguillaume@armeflhor.fr
M. SOUPAPOULLE Yannick	Chambre Agriculture	Yannick.soupapouille@reunion.chambre.fr
M. BROUCHOUD Henri	CIRAD	Henri.bouchoud@cirad.fr
M. QUILICI Serge	CIRAD	Serge.quili@cirad.fr

Annexe 9. Les points focaux nationaux du projet IRACC

	Noms	Pays	Fonction	email
1	M. YOUSOUFA Mohamed Ali	Comores	Chef de Projet gestion Durable des Terres (GDT)	yousoufA63@yahoo.fr
2	Mrs RASOLOMPIAKARANA Michèle	Madagascar	Directeur de la Production Agricole, Ministère de l'Agriculture	dir.dpv@agriculture.gov.mg
3	M. HEERASING Jag	Maurice	Acting Principal Agricultural Officer- Ministry of Agro- Industry and Food Security	jheerasing@mail.gov.mu
4	M. JEUFFRAULT Eric	Réunion	Chef du Service Économie Agricole et Filières à la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF) de la Réunion	eric.jeuffrault@agriculture.gouv.fr
5	M. NANCY Keven	Seychelles	Principal Officer, Research and Development, Seychelles Agricultural Agency	kvenanc@yahoo.com
6	Mrs THANI Asia Filfil	Zanzibar	Planning Officer, Ministry of Agriculture and Natural Resources Zanzibar	asiathani@yahoo.com

Annexe 10: Plateforme nationale de l'Union des Comores

1. YOUSOUFA MOHAMED ALI	PFN
2. MARIAMA ANTOY	DIRECTRICE AGRICULTURE
3. JACQUELINE ASSOUMANI	RESEAU FEMME ET DEVELOPPEMENT
4. ZAHARATI MADI	AGRICULTRICE ANJOUAN
5. HOUDHOIR SOILIH	RESPONSABLE URG /NGZ/ PNDHD
6. ANLLAOUDDINE ABDOU	RESPONSABLE FEM/PNDHD
7. MOHAMED NAFIOU	RESPONSABLE URG/MOHELI/PNDHD
8. SAINDOU KASSIM	DIRECTEUR AGRICULTURE ANJOUAN
9. HALIDI AHMED BEN ALI	DIRECTEUR ENVIRONNEMENT ANJOUAN
10. FAISSOIL BEN MOHADJI	DIRECTEUR AGRICULTURE / MOHELI
11. ALI MOHAMED NOBATAINE	COORDINATEUR NATIONAL /PNDHD
12. ABDOUL MADJID	JOURNALISTE
13. ALI MOHAMED SOILIH	CONSEILLER TECHNIQUE DU VICE- PRESIDENT
14. YOUSOUF MOURIDI	DIRECTEUR ENVIRONNEMENT/ NGAZIDJA
15. SAID HASSANE MOHAMED	UNIVERSITE DES COMORES
16. HACHIM ABDEREMANE	ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
17. ADAME HAMADI	COORDINATEUR/ SGP
18. FATOUMA ABDALLAH	COORDINATRICE NATIONALE CNDD
19. SANDIA IBRAHIM	DIRECTION NATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT

Annexe 11: Plateforme nationale de Madagascar

	Noms	Position/Organisation
1	RAKOTOSON Philibert	SG, Ministère de l'agriculture
2	RANDRIANARISOA Manganirina	SG, Ministère de l'environnement
3	RAKOTOMAHEFA Bruno	Directeur Général Technique, Ministère de l'agriculture
4	RAFALIMANANA Oliva	Directeur du Génie Rural, Ministère de l'agriculture
5	RASOLOMPIAKARANA Michèle	Directeur de la Production Agricole, Ministère de l'agriculture
6	ANDRIAMAROAHINA Tsitohaina	Directeur de la Protection des Végétaux, Ministère de l'agriculture
7	RANDRIASANDRATANA Germain	Point focal Changement Climatique, Ministère de l'environnement
8	RALALARIMANANA Herivololona	Point focal UNCCD, Ministère de l'environnement
9	ANDRIAMAHAZO Michelle	Chef du Service Environnement, Ministère de l'agriculture
10	RANDRIANOELINA Solohery	Chef du Service information et communication, Ministère de l'agriculture
11	Chef du Service information et communication	Ministère de l'environnement
12	Point focal Biodiversité	Ministère de l'environnement

Annexe 12: Groupe de travail des régions d'Analanjirifo et Atsinanana

	Nom	Prénom	fonction	organisme
1	Al Nicaise		Coordinateur	CSA Analanjirifo
2	Andriamamonjy	Joël	CSR Ressources Animales	DIREL Analanjirifo
3	Andriamiharison	Tsimialomanana	Collaborateur SRE	DREF Atsinanana
4	Andrianandrana	alain	DPI	PPRR Atsinanana
5	Belalahy	Augustin	Technicien	DRDR Atsinanana
6	Chan	Tack Gilbert	CA	PPRR Atsinanana
7	Dokolahy	Lainirina Donné	DDR	DDR Analanjirifo
8	Harison	Stéphan Eymar	CA	PPRR Atsinanana
9	Jaobotra	Eddy	Coord Agri	ODDIT Atsinanana
10	Josef	Kalataka		OP Vohitranivona Atsinanana
11	Lemaraina	Raymond	Technicien	PSDR Atsinanana
12	Maro	Dominique		OP Marofaria Atsinanana
13	Oliaritsimba	Ainamalala	Sec Tec	PPRR Atsinanana
14	Rakotomalala	JOE	Chercheur	FOFIFA Atsinanana
15	Ralaiavy	Lala	R secteur Agro	CTHT Atsinanana
16	Ramamimanana	Laingo Annie Elvin	Chef d'agence	Guanomad Atsinanana
17	Ramanantsoa	Désiré	SRCAAOF	DRDR Atsinanana
18	Ramasomanana	Victor	Dirsecteur d'association	Jeunesse en mission Atsinanana
19	Ramasomanana	Douce	Animatrice	Jeunesse en mission Atsinanana
20	Ranaivomanana	Jean Luc	CDPI	PPRR Atsinanana
21	Randriamahefa	Raussmann	SRA PVI	DRDR Atsinanana
22	Randrianarivo	Georges Thomas	CA	PPRR Atsinanana
23	Randrianarivony	Lucien Palissy	Chef SVR	MINEL Atsinanana
24	Randriasolofondramasy		DirInter Régional Élevage	MINEL Atsinanana
25	Rasambomanana	Félice	Chercheur	FOFIFA Atsinanana
26	Rasamimanana	Faly	DG	Faly Export Atsinanana
27	Rasamimanana	Aina	Coordonatrice	ONG Harena sahaza Atsinanana
28	Rasolofonomenjanahary	Terason	Superviseur CA	Consortium Atsinanana

Projet Initiative régionale agroécologie changement climatique, IRACC
Rapport d'achèvement

29	Rasolondraibe			DDR Atsinanana
30	Ratsimbarison	Lanto	Env	PSDR Atsinanana
31	Razafimaharo	Vololoniriana	Chercheur	FOFIFA Atsinanana
32	Razaka	Tsihaisotra	président	OP Vohitranivona Atsinanana
33	Razanabary	Emma Virginie	Directrice	CITE Atsinanana
34	Razeroma	Narindramalala Natacha		Guanomad Atsinanana
35	Sampy	Max Célestin	CS Affaire éco	Région Atsinanana
36	Tafitasoa	Raymond Guy	CA	PPRR Atsinanana
37	Tatafasa	Carles	Collaborateur SRE	DREF Atsinanana
38	Fabrice			Atsinanana
39	RAHARISOA	Antonine Clara	Collaborateur SRE	DREF Atsinanana
40	Razoeliarisoa	Adéline	Membres de SYNAAA	PPRR Atsinanana
41	LEON	Marcellin	Consultant	PPRR Atsinanana
42	MISERE	Riresa Ambroise	Agronome	PPRR Atsinanana
43	CHAN SHING	Roger	Opérateur	Atsinanana
44	RAHAINGONIVOLA	Charnette	Agronome	SAF/FJKM Atsinanana
45	RANDRIANASOLO	Bruno		ONG Fagnarina Atsinanana

Annexe 13: Plateforme nationale de Maurice

	Names	Position/Organization
1	M. M. Heerasing	Principal Agricultural Officer, SA
2	Dr Salem Saumtally	Principal Research Manager/ MSIRI
3	Mme Sunita Facknath	Associate Professor, University of Mauritius
4	M. R. Bheekarry	Manager, Small Planters Welfare Fund
5	M. R. Rajcumar	Assistant Director, AREU
6	M. Anil Awotarowa	Manager, Farmers Service Corporation
7	M. E. Mangar	Directeur, Mouvement pour l'Autosuffisance Alimentaire
8	Mme K.D. Mohabeer	Ag. Divisional Scientific Officer (DSO), SA
9	Mme N. R. Leckraz	DSO, NPPO, SA
10	M. K.L. Yee Tong Wah	DSO, SA
11	M. N. Sobun	Senior Scientific officer, NPPO, SA
12	M. P. Sookar	SSO, Entomology Division, SA
13	M. Beehary	SSO, Horticulture Division, SA
14	M. Robert Ng	SSO, SA
15	M. Perrine Galbert	SO, SA
16	Mme Malini Alleck	SO, Entomology Division, SA
17	M. N. Gopaul	DSO, Horticulture Division, SA
18	M. S. Dhunoo	TO, Small Planters Welfare Fund
19	M. S. Dewan	Environment Officer, Ministry of Environment

Annexe 14: Groupe de travail de Rodrigues

	Names	Position	Organism/Institution
1	Jerome Felicité	Scientific Officer, Ag Officer in Charge	Commission for Agriculture
2	Agathe J Rib Benley	Scientific Officer	Commission for Agriculture
3	Alexandre Law San	Senior Technical Officer	Commission for Agriculture
4	George Manan	Senior Technical Officer	Commission for Agriculture
5	Margeot Cupidon	Senior Technical Officer	Commission for Agriculture
6	Jeremy Roussety	Technical Officer	Commission for Agriculture
7	Jocelin Vunmally	Techncal Officer	Commission for Agriculture
8	Gaito Joseph	Vice-president	Association Planteur de G Var
9	Henry Felicite	Environment Officer	Commission for Environment
10	Agathe Lorenzo	President	Planters' Association of B Malgache
11	Felicite Michel	President	Planters' Association of Marechal
12	Azie Georgie	President	Planters' Association of Mt Goyave
13	Edouard Yvonnia	President	Planters' Association of Pte Butte
14	Larose Harry	President	Planters' Association of Pte Cotton
15	Baptiste Jacques	President	Planters' Association of Gravier
16	Perrine James	President	Planters' Association of Port Sud Est

Annexe 15: Plateforme nationale des Seychelles

	Names	Position	Organism/Institution
1	Keven Nancy	Principal Officer	Research and Development
2	Barry Nourice	Senior Laboratory Technician	Soil Diagnostic Lab
3	Gilbert Port Louis	Principal Officer	Extension Services/SAA
4	Randy Stravens	Principal Officer	National Plant Protection Services/SAA
5	Wills Dogley	Manager	Plant and Animal Health/SAA
6	Linetta Joubert	Manageress	Agricultural Land Management/SAA
7	Bob Petrouse	Senior Laboratory technician	National Plant Protection Organisation/SAA
8	Samuel Brutus	Plant protection officer	National Plant Protection Organisation/SAA
9	Sandra Sinon	Assist. Research Officer	Research and Development/SAA
10	Monette Nourice	Research Officer	Research and Development/SAA
11	Roy Govinden	Research Officer	Research and Development/SAA
12	Jose Quereiro	Senior Extension Officer	Extension Services/SAA
13	Georgie Belmont	Head of School	Seychelles Agricultural and Horticultural Training centre
14	Michel Nalletamby	Principal Secretary	Investment and Natural Resources
15	Antoine Moustache	Chief Executive Officer	Seychelles Agricultural Agency
16	Mermedah Moustache	Policy Analyst	Department of Natural Resources

Annexe 16: Plateforme nationale de Zanzibar

	Names	Position	Organism/Institution
1	Asia F.Thani	Planning officer	Policy, Planning and Research department
2	Othman Ali Maulid	Chief Extension Officer	Department of agriculture
3	Yussuf H.Kombo	Manager MACEMP	Department of Fisheries
4	Yussuf Khamis Juma	Head of seed production	Department of Agriculture
5	Zainab A. Salum	Head of plant protection division	Department of Agriculture
6	Khatib Juma Khatib	Senior research officer	Department of Research
7	Wahira Jaffar Othman	Lecturer	Zanzibar State University
8	Foum Ali Garu	Tutor	Kizimbani Agriculture training Institute
9	Masoud S. Said	Soil Scientist	Department of Research
10	Makame Machano Haji	Environment Officer	Department of Environment
11	Haji Ussi Haji	Coordination	MVIWATA

Annexe 17: Groupe de travail de Pemba

Names	Position	Organism/Institution
1. Mbarouk Ali Mgau	Head of Department	Department of Irrigation
2. Said Abdalla Suweid	Planning Officer	Ministry of Agriculture and Non-Renewable Resources
3. Shaame Matta Shaame	Head of Engineering and Irrigation Infrastructure Section	Department of Irrigation
4. Hawa Hassan Juma	Extension Officer	Department of Agriculture
5. Said Yussuf Kombo	Plant Protection Officer	Department of Agriculture
6. Rubea Moh 'd Ali	Head of Department	Department of Food Security and Nutrition
7. Asaa Sharif Ngwali	Community Forestry Sector Manager	Department of Cash Crops and Non-renewable Resources
8. Moh'd Najim Omar	Agronomist	Department of Agriculture
9. Siti Bakar Makame	Extension Officer	Ministry of Agriculture and Non-Renewable Resources
10. Juma Shaame Salum	District Environmental Officer – Wete	Department of Environment

Annexe 18: Liste des correspondants en communication

Comores

1- Mr Abdillah Issa, Responsable du bureau de Communication de la Vice-Présidence en charge du Ministère de la Production, de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Industrie et de l'Artisanat, Comores, abdillah.issa@yahoo.fr

2- Mlle Moinahalima Assani, Agent de la Direction Générale de l'Environnement et des Forêts, Comores, assanimoinahalima@yahoo.fr

Madagascar

3- Mme Haingonirina IONIARILALA, Service de la communication, Ministère de l'Agriculture Antananarivo Madagascar, haingolalanirina@yahoo.fr

4- Mme RAZAFIMAHARO Vololoniriana, Chercheur au centre de recherche agricole FOFIFA Barikadimy plle 11/47 Mangarano II, BP 105 Toamasina 501, responsable communication de SYNAAA, Poussie.ignizine@gmail.com

Maurice

5- Mr Gelino Volbert, Acting Scientific Officer of the Information, Planning and Monitoring Unit Rodrigues, gelinovolbert@rocketmail.com

6- M. Yashwantsingh RAMDHAREE, Manager, Farmers' Service Centre Maurice, e-mail: yramdharee@gmail.com; yramdharee@mail.gov.mu

7- M. Robert Ng Yelim, Senior Scientific Officer, Ministry of Agro-Industry & FS Maurice, e-mail: rng@mail.gov.mu

Seychelles

8- Mme Sandra SINON, Anse Boileau Research Station Seychelles Agricultural Agency, Po. Box 166 Victoria, Mahe Seychelles, sandrajjsinon@gmail.com

Zanzibar

9- Mr Hashim Hamza Chande, Ministry of Agriculture and Natural Resources, P O Box 159 Zanzibar – Tanzania, hashamza2001@yahoo.co.uk

Annexe 19: Notes sur le projet Élargissement et pérennisation du réseau de protection des végétaux (ePRPV)

"Pour une gestion agroécologique de la biodiversité"

Description synthétique de l'opération

Intitulé du projet : Élargissement et pérennisation du réseau de Protection des Végétaux de l'océan Indien pour une gestion agroécologique de la biodiversité dans le Sud-Ouest de l'océan Indien.

L'agriculture est un secteur important de l'économie nationale pour les cinq États membres de la Commission de l'Océan Indien (COI), Comores, Madagascar, Maurice, Réunion et Seychelles. Dans ces pays, elle est confrontée à l'existence de nombreuses contraintes d'ordre phytosanitaire, liées à la présence de ravageurs et maladies sévissant sur des cultures à fort potentiel économique comme les cultures maraîchères et fruitières. Du fait de la proximité et de la similarité des écosystèmes insulaires des cinq pays de la COI, ceux-ci partagent un grand nombre de problèmes phytosanitaires.

Un certain nombre d'entre eux ont été résolus grâce aux collaborations instaurées entre services de protection des végétaux et de recherche agricole des pays de la COI, lors du PRPV (2003-2008).

Aujourd'hui, de nouvelles contraintes, liées aux changements globaux (perte de biodiversité et changement climatique) et aux crises alimentaire et énergétique, sont apparues. Ce contexte a mis en exergue la nécessité pour les pays de l'océan Indien de développer leur autonomie alimentaire et énergétique en favorisant leurs complémentarités au niveau de leurs économies agricoles sur certaines filières clés (cf. synthèse du séminaire « Co développement durable des îles de la COI » Saint Denis, La Réunion 12-13 juin 2008).

Un nouveau programme est donc à l'étude (cf. préféabilité européenne de juillet 2008) afin de consolider les acquis du PRPV (cf. évaluation européenne finale de juillet 2008), pérenniser le réseau existant et développer les collaborations entre pays de la COI pour s'ouvrir à ces nouvelles contraintes, il constitue l'objet de ce projet.

Le réseau de protection des végétaux dans l'océan Indien est ainsi appelé à s'élargir sur la base du socle mis en place durant le PRPV (2003-2008) et vient en appui à un futur pôle agricole de la COI, appuyé par d'autres projets et bailleurs de fond (FIDA, Union Européenne,...).

Ce réseau régional très opérationnel sera une opportunité pour promouvoir vers les pays de la COI des actions complémentaires sur la sécurité alimentaire et la perte de biodiversité qui nécessite une stratégie régionale (Cf. message de l'île de La Réunion, Conférence « L'union Européenne et l'Outre-mer : Stratégies face au Changement climatique et à la perte de biodiversité », La Réunion, 07-11 juillet 2008).

L'élargissement et la pérennisation du réseau seront exécutés sur la période du nouveau programme et constituent l'action de la mesure 1.09 du programme de coopération territoriale du POE 2008-2013, dont le montant s'élève à 2.133.000 Euros.

L'Unité Réseau Régional (URR), maître d'œuvre du réseau informatique, est localisée au Pôle de Protection des Plantes (3P) à St Pierre de La Réunion.

Contexte

Contexte socioéconomique

La production agricole régionale est confrontée à l'existence de nombreuses contraintes parmi lesquelles il faut souligner :

- Les contraintes pédoclimatiques : le changement climatique va accentuer les risques cycloniques et en conséquence l'érosion des terres agricoles, l'augmentation de température favorisant elle les problèmes phytosanitaires (ravageurs et maladies)
- les contraintes de production : diversité des cultures, taille réduite des parcelles agricoles, faible maîtrise technique, matériel végétal peu performant, coût élevé des intrants, pression

parasitaire, faible isolement des parcelles agricoles, manque d'appui conseil et de suivi à la production,

- la faible organisation des producteurs,
- les contraintes de commercialisation : absence de circuits de collecte et de distribution, défauts de conditionnement, méconnaissance des marchés nationaux et régionaux, des normes et règlements,
- les difficultés de stockage et de conservation compte tenu du caractère périssable des productions,
- le manque ou l'insuffisance d'unité agroalimentaire de transformation.

Parmi ces nombreuses contraintes, les problèmes phytosanitaires constituent le facteur essentiel dans la réduction des productions agricoles aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif. De très nombreux ravageurs et pathologies diverses (insectes, acariens, nématodes, champignons, mycoplasmes, bactéries, virus...), dont des espèces exotiques invasives (mouches des fruits, aleurodes) et des maladies émergentes (bégomovirus, flétrissement bactérien), sont en effet associés à l'agriculture régionale

Coopération régionale existante en protection des cultures : PRPV (2003-2008)

Le Programme Régional de Protection des Végétaux (PRPV) mené sur la période 2003-2008 a permis d'améliorer, entre autres :

1. La collaboration entre services de protection des végétaux et de recherche agricole
2. La diffusion des informations et des connaissances, à travers un site internet largement documenté, également réseau d'alerte phytosanitaire (ex : *Bactrocera invadens*, *Aleurotrachelus atratus*,...)
3. Les réglementations phytosanitaires, à travers une harmonisation selon le modèle européen
4. Les contrôles aux frontières, grâce aux formations délivrées à la Réunion (inspection phytosanitaire)
5. Les expérimentations sur des pesticides à usages mineurs (pour homologation) et sur les méthodes de lutte alternative, grâce aux formations délivrées à la Réunion (bonnes pratiques d'expérimentation,...)
6. La connaissance des organismes nuisibles et des auxiliaires présents dans la région, à travers une base de données
7. Les outils de contrôle du matériel végétal : mise au point d'un test de détection des principaux pathogènes de la tomate et de la pomme de terre (CIRAD/MSIRI)
8. Les moyens de lutte contre les organismes nuisibles : lutte biologique contre l'aleurode du cocotier aux Comores (CIRAD/INRAPE)

Le PRPV a permis d'affirmer le rôle moteur de l'expertise réunionnaise dans l'océan Indien pour la recherche agricole et la protection des végétaux. Le choix de la Réunion pour la création d'une antenne référente pour les cultures tropicales du Laboratoire National de la Protection des Végétaux (01/07/2007), le dynamisme du Pôle de Protection des Plantes (regroupant le Cirad, l'Université de la Réunion, le Service de Protection des Végétaux de la DAF Réunion et la FDGDON), avec l'implication des acteurs tels que la Chambre d'Agriculture, l'ARMEFHLOR, les opérateurs privés et coopératifs (via Qualitropic) militent pour un rôle majeur de la Réunion dans une poursuite du PRPV.

Poursuite de la coopération en protection des cultures

Les pays de la COI ont exprimé lors de la 24^e session du Conseil de la COI (Seychelles, 27-28 mars 2008) leur volonté de poursuivre les actions engagées dans le PRPV dans le cadre du 10^{ème} FED. Cette demande a reçu un écho favorable de l'UE, la DCE a donc fait réaliser en même temps l'évaluation finale du PRPV et l'étude de préfaisabilité (cf. préfaisabilité européenne de juillet 2008). Cette étude de préfaisabilité préconise de pérenniser le réseau existant pour développer un projet en 7 domaines d'actions :

1. Soutien aux Producteurs et structuration

2. Renforcement et dynamisation du "Réseau protection des végétaux de l'océan Indien"
3. Renforcement des activités de SPV dans tous les pays et mises à jour des textes législatifs
4. Contrôles de qualité des pesticides et du matériel végétal
5. Recherche appliquée
6. Appui aux filières d'exportation
7. Appui/conseil & formation

Ce projet de coopération entre les 5 pays de la COI serait réalisable idéalement par un financement coordonné du FED pour les 4 pays ACP et du FEDER (POE CT) pour la Réunion mais d'une part le décalage temporel entre les deux programmes cadres européens et d'autre part l'instruction aujourd'hui supra régionale des PIR ne le permettent plus.

Aussi pour bâtir une initiative régionale unique et cohérente sur l'ensemble de la période, le programme e-PRPV se devra d'être adossé successivement à trois programmes dans les pays ACP : 8eme FED « Programme Régional de Protection des Végétaux » pour l'année 2008, FIDA « Agroécologie » (« Initiative régionale pour l'agroécologie et l'adaptation de la petite agriculture au changement climatique dans les îles de l'océan indien ») de 2009 à 2011 et enfin 10eme FED « Biodiversity Programme for the ESAIO region » de 2010 à 2014

La gestion des programmes régionaux FED change entre le 9eme et le 10eme FED. Ils sont maintenant instruits au niveau supra régional (Programme Indicatif Régional) et impliquent pour la COI une instruction commune avec IGAD, COMESA, AEC. De ce fait, les activités prévues pour la poursuite du PRPV ont été inscrites pour la COI dans une Fiche d'Identification de Projet (FIP) beaucoup plus large sous l'appellation « Biodiversity Program for the ESAIO region ». Cette FIP met en avant pour la COI une approche de développement durable avec des actions dans le domaine agricole et de l'environnement s'appuyant sur des réseaux dont nommément cité le réseau protection des végétaux.

Ce financement ne pouvant intervenir au mieux en 2010, le secrétariat général de la COI a recherché des moyens de financer les acteurs des pays ACP pendant la période charnière (2009 et 2010) entre les deux financements FED afin de poursuivre la collaboration avec les acteurs de la Réunion engagés dans le PRPV de 2003 à 2008. Une proposition du FIDA pour un don permettant de poursuivre, de 2009 à 2011, certaines actions du PRPV 2003-2008 dans le cadre d'un projet « Agroécologie » (« Initiative régionale pour l'agroécologie et l'adaptation de la petite agriculture au changement climatique dans les îles de l'océan indien ») coordonné par la COI a été retenu et le comité des OPL du 4 au 6 mars 2009 a souhaité que l'instruction du projet se fasse bien en concertation avec les états membres.

Le planning opérationnel et l'articulation de e-PRPV avec les programmes régionaux seront le suivant :

Le montant des activités jusqu'à fin 2011 s'élève à 1.463.000 € et se répartit de la manière suivante :

- phase 1, année 2008 : 251.920 €
- phase 2, période 2009-2011 : 1.211.080 €

La phase 3 sera détaillée ultérieurement dès que la fiche « Biodiversity Program for the ESAIO region », avec laquelle elle s'articulera, sera instruite au niveau du FED. Celle-ci est encore en cours de révision pour une version plus en phase avec les objectifs de la COI. Le budget prévu pour cette troisième phase s'élève à 670.000 €.

	2008	2009	2010	2011	2012-2013	
PRPV - FED 8	251 920					251 920
e-PRPV - FIDA		302 642	514 980	393 458		1 211 080
e-PRPV - FED 10					670 000	670 000
Total	251 920	302 642	514 980	393 458	670 000	2 133 000

Initiative agroécologie FIDA – 2009 - 2011

La COI et le FIDA sont chacun mobilisé dans la recherche et le développement de mesures d'adaptation aux changements climatiques comme contribution à la réduction de la pauvreté et au développement économique et humain. Le FIDA considère l'agriculture familiale comme un élément majeur de cette stratégie. La COI est engagée depuis sa création en 1984 dans la promotion d'une gestion durable des ressources marines, côtières et terrestres en appui à ses Etats membres. A travers des parcours différents et complémentaires, la connaissance, la prévention et l'adaptation aux changements climatiques ont été abordées dans la région dans le cadre d'initiatives régionales et nationales, soutenues par de multiples partenaires du développement parmi lesquels la COI et le FIDA. Le Conseil des Ministres annuel, qui s'est tenu au Seychelles en mars 2008, sur les prochaines orientations stratégiques de la COI, a souligné que le Secrétariat de la COI amplifiera ses activités sur le développement pour être en adéquation avec la déclaration de Paris (2005), sur l'efficacité de l'aide. C'est donc dans cet esprit, que le FIDA a décidé de se joindre à la COI pour renforcer son mandat dans la région.

Le FIDA est déjà présent dans la région Océan Indien par différents projets (Maurice, Madagascar, Comores) ciblant l'amélioration de la petite agriculture. Celle-ci est hautement dépendante des variations climatiques. Or nombre d'expériences menées par différents opérateurs dans la sous-région ont montré que les pratiques d'agroécologie contribuent grandement à l'atténuation de l'impact du changement climatique.

Le FIDA et la COI se sont entendus pour préparer un projet, qui pourrait être financé par un don régional d'assistance technique du FIDA de 0,75 millions USD (environ 0,5 million EUR), portant sur cette problématique. Ce don a été accepté par le conseil d'administration du FIDA de décembre 2008 et entériné lors de la dernière réunion du Conseil des Ministres de la COI en avril 2009. L'accord de don a été signé en juin 2009 et les activités débiteront en septembre 2009 pour une période de trois ans.

FIP «Biodiversity Programme for the ESAIO region» – 10^{ème} FED 2010–2014

Le programme « Biodiversité » porté par l'IGAD s'inscrit en cohérence avec la stratégie de renforcement des collaborations pour le développement socio-économique de la région des pays de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien (ESAIO). Il est attendu de ce programme de contribuer de façon significative à l'intégration régionale et au développement socio-économique au travers de la gestion des ressources naturelles et de la biodiversité. Cette initiative est en ligne avec les politiques et les programmes cadres de l'UE tel que les accords de Cotonou ou encore le NEPAD sous la tutelle de l'UA.

Bien que la région dispose d'un énorme potentiel de biodiversité (génétique, espèces, écosystèmes), celui-ci est fortement soumis à des menaces dont les causes se retrouvent notamment dans le changement climatique, des politiques et stratégies régionales inadaptées, le manque de ressources, les conflits régionaux, les pratiques d'agriculture ou d'élevage non durable, ou le manque de coopération entre les états.

Initiatives complémentaires de coopération régionale

La mise en place des projets de coopération régionale sur les ressources génétiques végétales de l'océan Indien (RegeveOI) et « Qualireg » devrait permettre une participation complémentaire des opérateurs de la Réunion aux actions menés par les initiatives du FIDA et du FED .

Projet PO CT QualiREG, Réseau sur la qualité des Productions agricoles et des produits alimentaires dans l'océan Indien

Ce projet vise à accompagner et promouvoir les efforts d'amélioration de la qualité des produits dans les filières agro-alimentaires dans l'océan Indien et à renforcer les compétences et les capacités d'analyse et de contrôle en agro-alimentaire dans l'océan Indien, en mettant en avant la qualité (depuis la production jusqu'à la mise en marché) et la transparence des informations comme outil de co-développement durable.

Quatre objectifs spécifiques sont définis :

- (1) Construire un système d'information mutualisé au niveau des opérateurs et des laboratoires de contrôle de la qualité pour une veille régionale scientifique, économique et stratégique ;
- (2) Proposer des scénarios de développement durables pour améliorer la sûreté et la qualité des produits et des productions agro-alimentaires de l'OI ;
- (3) Renforcer les compétences des partenaires en matière de qualité dans les productions agricoles et dans les filières agroalimentaires ;
- (4) Stimuler les échanges d'informations au sein des filières ainsi qu'à destination des consommateurs.

Le réseau QualiREG constituera un relais supplémentaire, notamment sur la diffusion des résultats sur les suivis de pesticides sur les produits du maraîchage. Il sera également associé au développement de la « plateforme de mise en relation des opérateurs des filières agricoles dans l'océan Indien » en identifiant les opérateurs des filières animales, les transformateurs et les organismes de formation et d'expertise dans le domaine de la qualité en agro-alimentaire.

Projet PO CT Ressources génétiques végétales de l'Océan Indien (RegeveOI)

L'objectif global du projet est de consolider la production agricole par l'amélioration de la qualité des semences et plants et par la valorisation des ressources génétiques des pays de l'Océan Indien

Pays concernés : Madagascar, Maurice, Comores, Seychelles, Réunion (France), Tanzanie, Inde...

Espèces ciblées : maïs, vanille, pomme de terre, oignon, ail, légumes sous utilisés...

Le projet sera articulé autour de deux axes :

- 1) La sécurisation de l'approvisionnement en semences et plants de qualité dans l'ensemble des pays partenaires :
 - Mise en œuvre de systèmes de certification des semences et plants en vigueur au niveau international (système européen CE et certification, système FAO (Quality Declared Seeds), système SADC) et harmonisation des normes. Formation au contrôle et au respect des normes.
 - Validation et application de tests de détection d'agents pathogènes transmissibles par semence et plants pour l'application en routine dans les pays de la zone
 - Mise en application des normes ISTA pour le contrôle de la qualité des semences
 - Analyse des situations nationales en matière de législation sur les variétés génétiquement modifiées, identification de laboratoires référents pour la détection d'OGM dans les semences.
 - Développement de méthodes de conservation pour la sécurisation de l'approvisionnement en semences et plants.
- 2) La valorisation des ressources génétiques locales :
 - Identification et caractérisation génétique et phénotypique des ressources génétiques locales, utilisation de protocoles et d'outils harmonisés.
 - Elaboration de stratégies adaptées aux contextes et contraintes des différents pays pour la conservation des espèces et variétés.
 - Constitution d'un réseau pour l'évaluation multilocale de nouvelles variétés de diversification.

- Création d'un catalogue régional des variétés respectant les règles internationales d'inscription d'un catalogue officiel.

La mise en œuvre de ce projet s'accompagnera d'actions de formations de chercheurs, ingénieurs et techniciens des services officiels de contrôle, des organismes de recherche et développement et d'opérateurs privés, ainsi que de missions d'expertise et d'animation de réseaux.

Collaborations avec d'autres projets régionaux :

- Projet FED Appui à l'amélioration de la qualité et à la commercialisation de la vanille dans le district de Sambava (Madagascar)
- Projet vBSS (Vegetable breeding and seed system) : 23 pays africains concernés dont 3 dans la zone Océan Indien (Zone 3 et 4 vBSS : Madagascar, Mozambique et Tanzanie)